

Kolefnisspor íslenskra matvæla (KÍM)

Kartöflur, gúrkur, lambakjöt, nautakjöt og mjólk

Áfangaskýrsla júní 2025

Birgir Örn Smáráson
Guðrún Svana Hilmarsdóttir
Anna Berg Samúelsdóttir
Ása Rut Benediktsdóttir
Alexandra Kjeld
Eldar Máni Gíslason
Ólafur Ögmundarson

Skýrsla Matís nr. 11-25

Júní
ISSN
DOI nr. 10.5281/zenodo.17599343

2025
1670-7192

Titill / Title	Kolefnisspor íslenskra matvæla (KÍM). Kartöflur, gúrkur, lambakjöt, nautakjöt og mjólk. Áfangaskýrsla júní 2025		
Höfundar / Authors	Birgir Örn Smáráson¹, Guðrún Svana Hilmarsdóttir^{1,3}, Anna Berg Samúelsdóttir¹, Ása Rut Benediktsdóttir², Alexandra Kjeld², Eldar Máni Gíslason², Ólafur Ögmundarson³ <small>¹Matís ohf., ²EFLA verkfræðistofa, ³Matvæla- og næringarfræðideild, Háskóli Íslands</small>		
Skýrsla / Report no.	11-25	Útgáfudagur / Date:	6.6.2025
Verknr. / Project no.	62793		
Styrktaraðilar /Funding:	Matvælasjóður		
Ágríp á íslensku:	Markmið verkefnisins Kolefnisspor íslenskra matvæla (KÍM) var að þróa samræmda og vísindalega aðferðafræði til að meta kolefnisspor íslenskra matvæla og framkvæma útreikninga á kolefnisspori fyrir valin matvæli: mjólk, nautakjöt, lambakjöt og grænmeti (kartöflur og gúrkur). Reikningar byggðust að meginhluta á lífsferilsgreiningu (LCA) samkvæmt alþjóðlegum stöðlum, en einnig var tekið mið af öðrum viðurkenndum aðferðum og regluverkum, svo sem PEF (e. Product Environmental Footprint) leiðbeiningar Evrópusambandsins og vöruflokkareglur (e. Product Category Rules, PCR), þar sem við átti. Gagnaöflun fór fram í samstarfi við innlenda framleiðendur og hagsmunaaðila. Þar sem frumgögn voru ekki aðgengileg var stuðst við alþjóðlega viðurkennda gagnagrunna til að tryggja samræmi og áreiðanleika. Verkefnið lagði jafnframt grunn að birtingu kolefnisspors í ÍSGEM gagnagrunninum og dregur fram mikilvægi samræmdrar gagnaöflunar og aðferðarfræði við stefnumótun og sjálfbærni í íslenskum matvælageira.		
Lykilorð á íslensku:	<i>kolefnisspor, matvæli, lífsferilsgreining, LCA, gróðurhúsalofttegundir, sjálfbær matvælaframleiðsla, Ísland</i>		
Summary in English:	The aim of the project Carbon Footprint of Icelandic Food Products (KÍM) was to develop a harmonized and scientifically sound methodology for assessing the carbon footprint of Icelandic food products and to carry out footprint calculations for selected products: milk, beef, lamb, and vegetables (potatoes and cucumbers). The assessments were primarily based on life cycle assessment (LCA) according to international standards, but additional guidance from frameworks such as the Product Environmental Footprint (PEF), and Product Category Rules (PCR) was also applied where relevant. Primary data was collected in collaboration with domestic producers and stakeholders. Where such data was unavailable, internationally recognized databases were used to ensure consistency and reliability. The project also laid the foundation for publishing carbon footprint data within the ÍSGEM food composition database and highlighted the importance of coordinated data collection and methodology in supporting sustainability and policy in the Icelandic food sector.		
English keywords:	<i>carbon footprint, food products, life cycle assessment, greenhouse gas emissions, sustainable food production, Iceland</i>		

Efnisyfirlit

1	Inngangur	1
1.1	Bakgrunnur	1
1.2	Losun frá matvælaframleiðslu	
1.3	Nýnæmi og þörf	2
2	Markmið og umfang	3
2.1	Aðgerðareiningar	3
2.2	Kerfismörk - umfang.....	4
	Kartöflur	4
	Gúrkur	4
	Kjöt	5
	Mjólk.....	6
3	Aðferðafræði	8
3.1	Greining á aðferðafræði fyrir mat á kolefnisspori matvæla	8
	Lífsferilsgreining (LCA).....	8
	PEF	9
	ISO 14067 – Kolefnisspor vöru	9
	Umhverfisýfirlýsing.....	9
	Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)	10
	Samantekt um hæfi mismunandi aðferðafræða til að meta kolefnisspor í matvælaframleiðslu .	10
3.1.1	Vörflokkareglur fyrir grænmeti	12
3.1.2	Vörflokkareglur fyrir kjöt.....	12
3.2	Áhrifaflokkar og aðferðir við greiningu áhrifa.....	12
3.3	Skipting umhverfisáhrifa	13
3.3.1	Grænmeti	13
3.3.2	Kjöt og mjólk.....	13
	Skipting umhverfisáhrifa kjöts og mjólkur á mjólkurbúum.....	14
	Skipting umhverfisáhrifa á blönduðum búum	14
	Skipting umhverfisáhrifa innan sláturhúsa	14
	Skipting umhverfisáhrifa á milli lambakjöts og ullar	15
4	Gögn	17
4.1	Almennt um gögn, gagnasöfnun og gæði gagna.....	17
4.2	Kartöflur og gúrkur	17

4.3	Kjöt og mjólk.....	19
	Ofar í virðisheðju	20
	Aðföng	21
	Losun metans vegna iðragerjunar og búfjáraburðar	21
	Kjarnarstarfsemi	22
	Neðar í virðisheðju	22
4.4	Orkunotkun	23
4.5	Áburður	23
	Framleiðsla	23
	Áburðarnotkun	24
4.6	Landnotkun og breytingar á landnotkun	24
5	Niðurstöður og umræður	28
5.1	Kartöflur	28
5.2	Gúrkur.....	29
5.2	Lambakjöt.....	30
	Kolefnisspor lambakjöts án landnotkunar	30
	Greiningar á kolefnisspori lambakjöts	31
	Kolefnisspor lambakjöts með landnotkun	31
5.3	Nautakjöt.....	32
	Kolefnisspor nautakjöts án landnotkunar	32
	Kolefnisspor nautakjöts frá mjólkurbúum	33
	Greiningar á kolefnisspori nautakjöts	35
	Kolefnisspor nautakjöts með landnotkun	35
5.4	Mjólk.....	36
	Kolefnisspor mjólkur án landnotkunar.....	36
	Greiningar á kolefnisspori mjólkur.....	37
	Kolefnisspor mjólkur með landnotkun.....	38
5.5	Næmnigreiningar og sviðsmyndir	38
	Raforka	38
	Magn afurða frá mjólkurbúum.....	40
5.6	Frekari umræður	42
	Gögn	42
	Kolefnisspor aðfanga.....	42
	Sanngjarn samanburður við aðrar greiningar	43
	Landnotkun - Alþjóðlegar skuldbindingar og áhrif þeirra	43
	Raforka – upprunaábyrgðir	43

Önnur umhverfisáhrif.....	43
6 Takmarkanir	44
7 Samantekt og næstu skref	45
Þakkir	46
Heimildir	47
Viðaukar	51

1 Inngangur

1.1 Bakgrunnur

Kröfur um gagnsæi og aðgengi að upplýsingum um kolefnisspor matvæla fer mjög vaxandi. Neytendur, stjórnvöld og framleiðendur krefjast áreiðanlegra upplýsinga um uppruna og umhverfisáhrif matvæla svo unnt sé að taka upplýstar ákvarðanir og stuðla að sjálfbærari neyslu. Enn sem komið er skortir opinber staðbundin gögn um kolefnisspor íslenskra matvæla, sem bæði torveldar samanburð og stefnumótun. Oft hefur þurft að styðjast við erlend gögn eða almenn viðmið sem endurspeгла ekki sérstöðu íslenskrar matvælaframleiðslu, svo sem landnýtingu, orkunotkun og búskaparhætti hérlendis.

Í ljósi framangreinds er brýnt að innleiða samræmda og vísindalega aðferðafræði til útreiknings kolefnisspors matvæla. Sameiginlegir mælikvarðar og aðferðir, byggðir á alþjóðlegum stöðlum og aðferðafræði á borð við lífsferilsgreiningu (LCA), tryggja að niðurstöður verði áreiðanlegar og samanburðarhæfar. Árið 2023 sameinuðu Matís, Matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands og EFLA verkfræðistofa krafta sína og lögðu af stað í þá vegferð sem kallast Kolefnisspor íslenskra matvæla (KÍM) með styrk frá Matvælasjóð. Verkefnið var sett af stað í þeim tilgangi að afla staðbundinna gagna og búa til traustan grunn fyrir samanburð og gagnsæi um kolefnisspor helstu matvæla sem framleidd eru á Íslandi. Með því er hægt að mæta ört vaxandi eftirspurn neytenda og kröfum markaðarins á stöðu kolefnisspors íslenskrar framleiðslu, styrkja samkeppnishæfni hennar og stuðla að markvissum aðgerðum í loftslagsmálum. Í þessari skýrslu er talað um lífsferilsgreiningar (e. Life Cycle Assessment), en það er einnig samheiti fyrir lífsferilsgreiningar.

1.2 Losun frá matvælaframleiðslu

Ein mesta ógn sem mannkynið stendur frammi fyrir í dag er hnattræn hlýnun vegna losunar gróðurhúsalofttegunda. Stærstu loftslagsmálin í heiminum í dag varða orkuskipti, iðnað, landnotkun og landbúnað. Í losunarbókhalda Íslands frá 2021 kemur fram að landbúnaður veldur 22% af þeirri losun sem er á beinni ábyrgð Íslands. Á sama tíma hafa veðurraskanir vegna áhrifa af völdum loftslagsbreytinga sífellt meiri áhrif á greinina. Samkvæmt nýjustu verkefnaskýrslum Milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál (IPCC) frá 2021-2023 kemur fram að matvælaframleiðsla á hlut í um 23-42% af losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu [1]. Stóran hluta þessarar losunar má rekja til metanlosunar (CH₄) frá búfénaði, en einnig til losunar koldíoxíðs (CO₂) og nituroxíðs (N₂O) vegna áburðarotkunar, jarðvegseyðingar, framræstra votlenda og eyðingar skóga.

Losun gróðurhúsalofttegunda er aðeins ein af mörgum mælikvörðum á umhverfisáhrif matvælaframleiðslu. Hins vegar hefur hún, í ljósi alvarlegra afleiðinga veðurraskana sem stafa af völdum vaxandi áhrifa loftslagsbreytinga, orðið að mikilvægasta þættinum í umræðu um sjálfbæra þróun. Í nýjustu skýrslu IPCC eru lagðar fram aðgerðir til að draga úr loftslagsáhrifum matvælaframleiðslu á heimsvísu. Á meðal aðgerða eru: minni matarsóun, breytingar á neysluhegðun og aukin sjálfbærni í landbúnaði. Þessar aðgerðir stuðla ekki aðeins að minni hlýnun jarðar, heldur er þeim einnig ætlað að draga úr eyðingu lands og skóga, vernda líffræðilega fjölbreytni, stuðla að betri nýtingu vatnsauðlinda, bæta lýðheilsu og draga úr fátækt.

Kolefnisspor kjöt- og mjólkurvara hefur verið töluvert í umræðunni undanfarin misseri, ekki síst í kjölfar EAT-Lancet greinarinnar sem kom út í byrjun árs 2019 [2]. Þar kom fram að ekki yrði litið framhjá umhverfisáhrifum kjötneyslu, og að ef sporna ætti við hlýnun jarðar umfram 1,5°C¹ yrði að breyta matarvenjum stórkostlega, einkum í vestrænum ríkjum. Töluverð breidd getur verið í kolefnisspori kjöt- og mjólkurafurða, og fer það einkum eftir því hvaða land fer undir ræktun og hverskyns

¹ Markmið Parísarsamkomulagsins um að takmarka hlýnun jarðar við 1,5°C frá því fyrir iðnbýltingu.

búskaparhættir eru viðhafðir. Íslenskir búskaparhættir eru ef til vill ólíkir erlendum búskaparháttum er sæta hvað harðastri gagnrýni er varðar áhrif á kolefnislosun þá vegna eyðingu skóga til að skapa landsvæði undir kornrækt, ræktun akra í eyðimörkum eða umsvifamiklar fóðrunarstöðvar (e.Feedlot) sem hafa í för með sér miklar áskoranir fyrir umhverfið. Á Íslandi eru áskoranir sannarlega til staðar þrátt fyrir að vera annars eðlis þ.e. áhrif vegna framræsingu votlendis, jarðvegseyðing af völdum tíðra eldgosa og harðra veðurskilyrða og beit á jarðvegssnauðum öræfum [3].

Í aðgerðaráætlun landbúnaðarstefnu til 2040 sem íslensk stjórnvöld gáfu út árið 2024 [4] er sett fram framtíðarsýn fyrir íslenskan landbúnað sem tekur til umhverfis, samfélags og samkeppnishæfni. Meginmarkmið stefnunnar eru að efla og styðja íslenskan landbúnað með sjálfbæra þróun að leiðarljósi, með áherslu á umhverfisvernd, samfélagslega ábyrgð og samkeppnishæfni. Áætlunin inniheldur 28 aðgerðir sem taka á þáttum eins og fæðuöryggi, loftslagsmálum, landnýtingu, hringrásarhagkerfinu, neytendamálum, menntum, rannsóknum og þróun, auk fyrirkomulags stuðnings við landbúnað.

Haldast útreikningar af þessu tagi í hendur við þá vinnu sem framundan er meðal Bændasamtaka Íslands um kolefnishlutlausar greinar fyrir árið 2040 og sjávarútvegsfyrirtækja með undirritun samstarfsyfirlýsingar stjórnvalda og SFS þar sem stefnt að því að samdráttur í losun innan greinarinnar verði um 50-60% árið 2030 miðað við árið 2005.

1.3 Nýnæmi og þörf

Nýnæmið í verkefninu liggur einkum í fjórum þáttum: 1) þróun á heildrænni og samræmdri aðferðafræði fyrir útreikning kolefnisspors íslenskra matvæla samkvæmt alþjóðlegum stöðlum, 2) uppfærslu á ÍSGEM gagnagrunninum, sem mun í fyrsta sinn birta kolefnisspor íslenskra matvæla samhliða næringarupplýsingum, 3) nýjum og ítarlegum gögnum um kolefnisspor valinna íslenskra matvæla, gögn sem ekki hafa áður legið fyrir, og 4) í fyrsta sinn verður reynt að taka losun vegna landnotkunar með í útreikningana með aðferðafræði lífsferilsgreiningar (LCA).

Þótt unnin hafi verið ákveðin forvinna sem endurspeglar kolefnisspor íslenskra búgreina hefur skort á staðbundnum upplýsingum sem uppfylla alþjóðlega staðla fyrir lífsferilsgreiningar. Jafnframt vantar mikilvægar upplýsingar úr virðiskeðjunni, þá sér í lagi varðandi losun frá landnotkun, dreifingu og umbúðum. Með þessu verkefnið tekst að draga verulega úr óvissu sem hingað til hefur torveldað samanburð á umhverfisáhrifum íslenskra matvæla við sambærilegar erlendar vörur.

Verkefnið hefur skýra þýðingu fyrir íslenskan landbúnað og nýtist bæði í almennri umræðu um loftslagsmál og við stefnumótun stjórnvalda. Niðurstöður styðja við framleiðendur með því að gera þeim kleift að taka upplýstari ákvarðanir varðandi framleiðslu og flutning matvæla og þannig efla samkeppnishæfni íslenskrar landbúnaðarframleiðslu. Með því að gera upplýsingar um kolefnisspor aðgengilegar skapast skýrari aðgreining íslenskra matvæla á markaði, auk þess sem gagnsæi eykst og neytendur geta tekið upplýstari ákvarðanir.

Loks er mikilvæg nýjung verkefnisins að ÍSGEM verður fyrsti opni gagnagrunnurinn á Íslandi sem mun innihalda bæði næringar- og umhverfisáhrif matvæla, sem gerir útreikninga um umhverfisáhrif bæði aðgengilegri og nákvæmari. Þetta mun ýta undir nýsköpun og sjálfbærni innan matvælageirans á Íslandi, auk þess að efla þverfaglega samvinnu á sviði matvæla-, næringar- og sjálfbærnirannsókna.

2 Markmið og umfang

Markmiðið í þessu verkefni og KÍM almennt er að reikna kolefnisspor fyrir öll helstu matvæli sem framleidd eru á Íslandi með samræmdum aðferðum. Þannig er hægt að veita neytendum, stjórnvöldum og hagsmunaaðilum á Íslandi áreiðanlegar, gagnsæjar og samanburðarhæfar upplýsingar um umhverfisáhrif matvælna, sem er forsenda fyrir upplýstar ákvarðanir um t.d. innkaup og neyslu. Vegferðin leggur grunn að aðferðafræði sem uppfyllir kröfur alþjóðlegra staðla og niðurstöður munu birtast í ÍSGEM, íslenska gagnagrunninum um efnainnihald matvæla sem Matis á og rekur og er opinn öllum. Markmiðið er að halda þessari vegferð áfram þar til reiknað hefur verið kolefnisspor fyrir öll helstu matvæli sem framleidd eru á Íslandi með samræmdum aðferðum

Í fyrsta áfanga verkefnisins er kolefnisspor reiknað fyrir fjögur íslensk matvæli; mjólk, nautakjöt, lambakjöt og valið grænmeti. Matið er framkvæmt með aðferðafræði lífsferilsgreiningar (e. *Life Cycle Assessment, LCA*) í samræmi við alþjóðlegu staðlana ISO 14040 [5] og ISO 14044 [6] og kolefnissporsútreikninga fyrir vörur (ISO 14067), auk þess sem stuðst verður við leiðbeiningar innan matvælageirans við gerð umhverfisyfirlýsinga (e. *Environmental Product Declaration, EPD*) fyrir matvæla, þ.e. vöruflokkareglur (e. *Product Category Rules, PCR*). Þá eru hinar nýju PEF (e. *Product Environmental Footprint*) leiðbeiningar Evrópusambandsins hafðar til hliðsjónar. Þannig verður þróuð heildræn og samræmd aðferðafræði sem tekur mið af öllum stöðlum og reglum sem nota skal áfram við útreikninga kolefnisspors íslenskra matvæla.

Lífsferilsgreining er aðferðafræði sem metur staðbundin og hnattræn umhverfisáhrif vöru, þjónustu eða framleiðsluferils út frá öllum þáttum vistferilsins. Greiningin nær því yfir alla virðisdeðju vörunnar, þ.e. allt frá öflun hráefna og framleiðsluferli hennar, auk notkunar og meðhöndlunar í lok líftíma. Með aðferðinni má greina hvar í vistferlinum mestu umhverfisáhrifin verða, en slíkar upplýsingar má nota til að bæta ákveðna ferla við framleiðslu vöru og/eða vegna þjónustu. Aðferðin er stöðluð og birtast niðurstöður lífsferilsgreininga í formi tölulegra upplýsinga um umhverfisáhrif fyrir svokallaða aðgerðareiningu (e. *functional unit*) sem nota má til samanburðar á niðurstöðum lífsferilsgreininga fyrir sambærilegar vörur eða þjónustu. Kerfismörk (e. *system boundaries*) vísa til þess hvaða hlutar framleiðslu eða lífsferils eru teknir með í greiningunni, t.d. hvort orkunotkun við framleiðslu, flutning eða förgun sé innifalin.

2.1 Aðgerðareiningar

Aðgerðareining er lykillhugtak í lífsferilsgreiningu og vísar til þeirrar grunneiningar sem allar niðurstöður eru reiknaðar út frá og gerðar samanburðarhæfar við. Aðgerðareiningin þarf að endurspeglar virkni vörunnar eða þjónustunnar sem er metin, þannig að samanburður milli mismunandi vara eða framleiðslukerfa verði raunhæfur og réttmætur. Algengar aðgerðareiningar í matvælaframleiðslu eru til dæmis eitt kílógramm af vöru, einn lítri af vökva eða ein máltíð. Í þessu verkefni er aðgerðareining skilgreind sérstaklega fyrir hvern flokk matvæla, þ.e. grænmeti, mjólk og kjöt.

Grænmeti - Aðgerðareining fyrir grænmeti (kartöflur og gúrkrur) er skilgreind sem 1 kg af ætum hluta vörunnar afhent neytanda. Allir ónýtanlegir hlutar, svo sem umbúðir og annar úrgangur, eru ekki taldir með í þyngd aðgerðareiningarinnar.

Mjólk - Aðgerðareining lífsferilsgreiningar á mjólk er skilgreind sem 1 lítri af orkuleiðréttri mjólk, þ.e. mjólk sem hefur verið leiðrétt fyrir fitu- og próteininnihaldi til þess að samræma næringargildi mismunandi mjólkurtegunda. Þetta er gert til þess að unnt sé að bera saman mjólk með mismunandi fitu- og próteininnihaldi á sanngjarnan hátt. Þyngd vöruumbúða er ekki tekin með í aðgerðareiningunni.

Kjöt - Aðgerðareining fyrir lamba- og nautakjöt er skilgreind sem 1 kg af hreinu kjöti komið á heimili neytanda. Þyngd beina, fitu sem ekki er æt, vöruumbúða og annarra lífrænna hliðarstrauma er ekki tekin með í þyngd aðgerðareiningarinnar. Þetta gerir samanburð á milli mismunandi kjöttægunda og framleiðslukerfa skýran.

2.2 Kerfismörk - umfang

Kartöflur

Kerfismörk fyrir lífsferilsgreiningu á kartöflum fela í sér alla virðisbætur frá ræktun til neytanda („frá vöggum til grafar“)(Mynd 1). Þar er innifalin framleiðsla og flutningur aðfanga eins og útsæði, áburðar, og plöntuvarnarefna, ræktun á kartöflum, uppskera og geymsla. Einnig eru talin með ferli eins og þökkun, flutningur til söluaðila eða dreifingaraðila, og geymsla eða kæling þar sem við á. Loks er meðhöndlun á frácasti og úrgangi (kartöflum sem fara til spillis og umbúðum) einnig talin með í greiningunni.

MYND 1 Mynd af kerfismörkum lífsferilsgreiningar fyrir íslenskar kartöflur.

Gúrkur

Lífsferilsgreining fyrir gúrkur nær yfir allan lífsferil vörunnar, frá ræktun til afhendingar til neytanda („frá vöggum til grafar“) (MYND 2 Mynd). Innifalið er öflun hráefna (fræ, áburður, umbúðir), ræktunarferlið sjálf, þar á meðal notkun orku, vatns og næringarefna, auk uppskeru og þökkunar. Að auki nær greiningin til flutninga frá framleiðanda til söluaðila, sem og geymslu og kælingar á mismunandi stigum virðisbætur. Kerfismörkin taka einnig með í reikninginn meðhöndlun á úrgangi, svo sem umbúðum, og förgun eða endurvinnslu þeirra eftir notkun vörunnar.

MYND 2 Mynd af kerfismörkum lífsferilsgreiningar fyrir íslenskar gúrkur.

Kjöt

Lífsferilsgreining á kjöti nær yfir allan vistferil þess, það er „frá vöggum til grafar“, þar með talið yfir öflun og vinnslu hráefna, framleiðslu vöruumbúða, framleiðslu vörunnar, flutningur og notkun á henni, og loks förgun og meðhöndlun við lok líftíma. Öll viðeigandi ferli sem hafa áhrif á umhverfið eru tekin með í greininguna, þannig að minnsta kosti 99% af heildarorkunotkun, vörumassa og umhverfisáhrif eru talin með.

Kerfismörkin eru sýnd á mynd 3 hér að neðan, ásamt helstu ferlum sem eru aðgreindir í efri virðiskeðju, meginferli og neðri virðiskeðju.

MYND 3 Mynd af kerfismörkum lífsferilsgreiningar fyrir íslenskt kjöt.

Mjólk

Lífsferilsgreining á mjólk nær yfir allan vistferil hennar, það er frá „vöggu til grafar“, þar með talið yfir öflun og vinnslu hráefna, framleiðslu vöruumbúða, framleiðslu vörunnar, flutningur og notkun á henni, og loks förgun og meðhöndlun við lok líftíma.

Tekið er með öll ferli sem eru viðeigandi til að meta umhverfisáhrif framleiðslunnar í greiningunni, svoleiðis að það þarf að taka til greina að minnsta kosti 99% af allri orkunotkun, þyngd vörunnar, og umhverfisáhrif.

Kerfismörkin fyrir hrámmjólk og mjólkurframleiðslu eru sýnd á mynd 4 og mynd 5, ásamt helstu ferlum sem eru aðgreindir í efri virðiskeðju, meginferli og neðri virðiskeðju.

MYND 4 Mynd af kerfismörkum lífsferilsgreiningar fyrir framleiðslu á hrámjólk.

MYND 5 Mynd af kerfismörkum lífsferilsgreiningar fyrir mjólkurframleiðslu.

3 Aðferðafræði

Lagt var af stað með þá hugmynd að þróa heildræna og samræmda aðferðafræði sem tæki mið af öllum helstu stöðlum og reglum sem nota skal áfram við útreikninga á kolefnisspori íslenskra matvæla. Aðferðafræðin og útreikningarnir skyldu vera þróuð og tækju mið af alþjóðlegum stöðlum um gerð lífsferilsgreininga (ISO 14040² og ISO 14044³) og kolefnissporsútreikninga fyrir vörur (ISO 14067⁴), hinar nýlegu og undir þróun PEF⁵ leiðbeiningar Evrópusambandsins, auk þess sem stuðst skyldi verða við vöruflokkareglur, allt þar sem við átti. Það er því við hæfi að hefja þennan kafla á yfirferð þessara aðferða og greiningu á hversu hentugar þær eru til þess að meta kolefnisspor matvæla á Íslandi, kosti og galla, og hvernig aðferðin sem við enduðum á að nota þróaðist. Að auki við þessar aðferðir sem nefndar eru hér að ofan var einnig skoðuð aðferðafræði Greenhouse Gas Protocol⁶ þar sem stuðst hefur verið við hana í þónokkrum greiningum á kolefnisspori ýmissa greina og afurða á Íslandi.

Hér að neðan má sjá greiningu á þeim aðferðum sem við skoðuðum við mat á kolefnisspori íslenskra matvæla og hvernig þær tengjast hver annarri. Í verkefninu lögðum við megináherslu á lífsferilsgreiningu (LCA) samkvæmt alþjóðlegu stöðlunum ISO 14040/44 og kolefnissporsútreikninga fyrir vörur, ISO 14067, þar sem þessir staðla mynda grunninn að aðferðafræðinni. Auk þess var stuðst við PCR og PEF þar sem við átti og nýttust vel með einstaka takmörkunum. Í eftirfarandi kafla er farið yfir meginreglur, styrkleika og takmarkanir hvernar aðferðar og þær bornar saman, sem varð lykilatriði í vali okkar á bestu aðferð til að meta kolefnisspor matvæla.

3.1 Greining á aðferðafræði fyrir mat á kolefnisspori matvæla

Lífsferilsgreining (LCA)

LCA er yfirgrípsmikil, kerfisbundin aðferð sem er stöðluð samkvæmt ISO 14040 og ISO 14044. Aðferðafræðin skoðar umhverfisáhrif yfir allan lífsferil vöru – frá hráefnisvinnslu til framleiðslu, dreifingar, notkunar og förgunar við lok líftímans. Þessi aðferð er sérstaklega mikilvæg fyrir matvælakerfi, þar sem áhrif á umhverfið á sér stað á mörgum stigum, svo sem við frumframleiðslu í landbúnaði, í vinnslu hráefna, við þökkun, dreifingu og meðhöndlun úrgangs. Einn helsti styrkleiki LCA er hæfni þess til að fanga margvísleg umhverfisáhrif umfram losun gróðurhúsalofttegunda, þar á meðal vatnsnotkun, landnotkun, eyðingu auðlinda (jarðvegaeyðing/uppblástur lands), súrnun og ofauðgun. Þetta heildræna sjónarhorn gerir aðilum kleift að bera kennsl á heita reiti (e. hot-spots) í framleiðsluferlinu og hugsanlegan fórnarkostnað innan aðfangakeðjunnar eða framleiðsluferilsins (t.d. nýtt innihaldsefni hefur lágt kolefnisspor en mikil áhrif á ofauðgun næringarefna). Hins vegar hefur þetta yfirgrípsmikla ferli einnig ýmsar áskoranir. LCA er einstaklega tíma- og gagnafrekt, krefst nákvæmra gagna og niðurstöður þess geta verið viðkvæmar fyrir útfærslu á kerfismörkum, aðferðum við skipting umhverfisáhrifa (allocation) og aðferðum við mat á áhrifum. Óvissugreiningar eru því mikilvægar og algengar innan LCA greininga. Þrátt fyrir þessi flækjustig er LCA áfram besta og nákvæmasta tæki sem völ er á til að meta umhverfisáhrif. Það myndar jafnframt grunninn að flestum öðrum aðferðum, sérstaklega þeim sem eru hér skoðaðar.

Til að meta kolefnisspor matvæla, þar sem mörg samtengd ferli hafa áhrif á heildaráhrifin, býður LCA upp á nauðsynlegan ramma. Lífsferilsgreining gerir kleyftað meta bæði beina losun gróðurhúsalofttegunda og óbeina losun, þar með talið losun sem á sér stað fyrir og síðar í virðisakeðjunni

² ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework

³ ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines

⁴ ISO 14067:2018 Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification

⁵ Understanding Product Environmental Footprint and Organisation Environmental Footprint methods.

⁶ Greenhouse Gas protocol. Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard. World Resource institute, wbcscd

(e. up- and downstream emissions). Þessi heildræna nálgun gerir LCA að öflugu verkfæri við mótun sjálfbærnistefnu í matvælageiranum.

PEF

Umhverfisspor vöru (PEF) er nálgun þróuð af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og byggir á meginreglum LCA á sama tíma og hún inniheldur safn samræmdra reglna fyrir vöruflokka (Product Category Rules, PCR). PEF er hannað til að mæla umhverfisáhrif vöru í mörgum áhrifaflokkum, þar með talið en ekki takmarkað við losun gróðurhúsalofttegunda, auðlindanotkun s.s. vatns og land, og gefur þar með yfirgrípsmeiri mynd en aðferðir sem einskorðast við losun kolefnis. PEF hefur þann kost að mikil áhersla er á stöðlun og samanburðarhæfni. Með því að nota sérsniðnar reglur fyrir hvern vöruflokk hjálpar PEF að tryggja að vörur innan sama flokks séu metnar á sameiginlegum grunni, sem auðveldar samanburð og viðmiðun milli atvinnugreina og svæða. Þetta er sérstaklega mikilvægt í atvinnugreinum eins og matvælaframleiðslu, þar sem breytileiki í framleiðsluháttum og aðfangakeðjum getur torveldað samanburð. Að auki setur PEF fram leiðbeiningar um gæði gagna, kerfismörk og áhrifaflokka og styður þannig gagnsæi í skýrslugerð.

Hins vegar getur notkun PEF verið enn meira krefjandi en hefðbundið LCA. Strangar gagnakröfur og flækjustig þess að beita ítarlegum PCR getur krafist meiri yfirlegru og verkefni taka lengri tíma. Þar að auki, þó að aðferðafræðin nái yfir margs konar umhverfisáhrif, er beiting hennar í matvælageiranum enn í þróun og frekari þróun gæti verið þörf til að fanga sértæk blæbrigði að fullu. Fyrir verkefni sem snúa að kolefnisspori matvæla, getur PEF verið öflugt viðbótarverkfæri sem styður við heildstætt og samræmt mat á umhverfisáhrifum.

ISO 14067 – Kolefnisspor vöru

ISO 14067 er alþjóðlegur staðall sem er sérstaklega tileinkaður mati og miðlun kolefnisspors vara. Það byggir á grunni LCA eins og lýst er í ISO 14040/44 en þrengir áhersluna að losun gróðurhúsalofttegunda (GHG), allan lífsferil vörunnar. Þessi staðall veitir skýrar leiðbeiningar um skilgreiningu á kerfismörkum, söfnun gagna og beitingu áhrifaflokka til að reikna út losun gróðurhúsalofttegunda með tilliti til CO₂ ígilda. Styrkur ISO 14067 felst í markvissri nálgun þess sem auðveldar samræmingu og samanburð á loftslagstengdum áhrifum vöru. Þar að auki hjálpar staðallinn fyrirtækjum að bera vörur sínar saman við alþjóðleg viðmið, og styður bæði innri sjálfbærnistefnur og ytri skýrslugerð. Engu að síður er ein helsta takmörkun ISO 14067 sú að aðferðin hefur afmarkað gildissvið og nær ekki yfir öll umhverfisáhrif. Fyrir alhliða umhverfismat ætti ISO 14067 helst að vera notað sem viðbót við LCA rannsóknir. Í verkefnum þar sem meginmarkmiðið er að miðla loftslagsáhrifum vörunnar hentar það vel.

Umhverfisyfirlýsing

Umhverfisyfirlýsingar (e. Environmental Product Declarations, EPDs) eru staðlaðar yfirlýsingar sem taka mið af ISO 14040 og 14044, sem og 14067. EPDs miðla upplýsingum um umhverfisáhrif vöru á gagnsæjan og samanburðarhæfan hátt. EPDs og innihald þeirra eru vottaðar af þriðja aðila í samræmi við ISO 14025 staðalinn, með stoð í sértækum vöruflokkareglum. Í EPDs koma fram lykiltölur um áhrif vöru á ýmsa umhverfisþætti, þar á meðal losun gróðurhúsalofttegunda, vatns- og auðlindanotkun, og aðra þætti er varða sjálfbærni. Vegna þessa gegna EPDs mikilvægu hlutverki í ytri samskiptum og gera fyrirtækjum kleift að miðla nákvæmum umhverfisupplýsingum til neytenda, stefnumótenda og annarra hagsmunaaðila. Til að EPDs séu viðurkennd þarf að fara í gegnum strangt ferli sem tryggir að gögnin séu áreiðanleg og að samanburður á vörum sé góður. Þetta gagnsæi getur skipt sköpum á markaði þar sem sífellt meiri kröfur eru gerðar um sjálfbærni og vísindalega rökstudd gögn um frammistöðu vöru í umhverfismálum.

Aftur á móti er það mjög tímafrekt að framkvæma slíkar greiningar vegna gagnasöfnunar, ítarlegrar greiningar og krafna um sannprófun óháðs þriðja aðila. Þar sem EPDs ná yfir breitt svið umhverfisáhrifa, geta þau veitt meiri upplýsingar en nauðsynlegt er í verkefnum sem leggja eingöngu áherslu á kolefnisspor. Fyrir verkefni sem krefjast opinberrar birtingar og staðlaðrar miðlunar um frammistöðu í umhverfismálum, er EPD öflugt tæki. Hins vegar, þegar áherslan er eingöngu á kolefnisspor, er best að nota vöruflokkareglur (PCR) sem liggja að baki EPDs sem viðbótarkerfi.

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)

Greenhouse Gas Protocol er almennt viðurkennd aðferðafræði til að mæla og upplýsa um losun gróðurhúsalofttegunda yfir lífsferil vöru. GHG Protocol for Products einkorðast við að mæla losun frá beinum (Scope 1) og óbeinum (Scope 2 og hluta af Scope 3) uppsprettum losunar. Þrátt fyrir að hugmyndafræðilegur bakgrunnur eigi rætur að rekja í lífsferilsgreiningu (LCA), er gildissvið GHG Protocol eingöngu tengt losun gróðurhúsalofttegunda, og býður að sumu leiti upp á markvissari nálgun, á þeim þætti umhverfisáhrifa, en lífsferilsgreining. Lykilstyrkur GHG Protocol er áhersla á gagnsæi og samræmi. Aðferðin veitir nákvæmar leiðbeiningar á að bera kennsl á losunaruppsprettur í gegnum alla virðiskeðjuna - allt frá hráefnisvinnslu til framleiðslu, dreifingar, notkunar og förgunar. Þetta aðferðinna, þ.e. til útreikninga á losun gróðurhúsalofttegunda, sérstaklega gagnlega fyrir stofnanir sem þurfa að miða við losun vörustigs eða uppfylla kröfur um skýrslugerð vegna losunar. Í raun er GHG protocol oft notuð fyrir innra kolefnisbókhald og fyrir ytri samskipti sem einbeita sér eingöngu að því að draga úr loftslagsáhrifum, sem tryggir að niðurstöðurnar séu sambærilegar milli vara og fyrirtækja.

Þegar GHG Protocol og lífsferilsgreining (LCA) eru borin saman eingöngu með tilliti til losunar gróðurhúsalofttegunda sést að á þeim er nokkur munur. Lífsferilsgreining nær almennt yfir allan lífsferil vöru, frá vöggju til grafar, og fangar losun gróðurhúsalofttegundar á öllum stigum ferilsins: frá hráefnisvinnslu og framleiðslu, til dreifingar, notkunar og að lokum förgunar eða endurvinnslu. Þessi yfirgripsmikla nálgun tryggir að gerð sé grein fyrir allri beinni og óbeinni losun, þar með talið þeirri sem á sér stað í uppstreymi og niðurstreymi í aðfangakeðjunni, og gefur þannig heildarmynd af kolefnisspori vörunnar. Aftur á móti setur GHG Protocol venjulega skilgreind mörk sem beinast fyrst og fremst að beinni losun og hluta þeirrar óbeinu. Þessi staðlaða nálgun einfaldar oft gagnasöfnunarferlið með því að treysta á samanlögð gögn, en hún getur horft framhjá losun sem á sér stað fyrir utan fyrirfram skilgreindra marka. Fyrir flóknar aðfangakeðjur, eins og oft er í matvælaframleiðslu, getur þessi takmörkun leitt til vanmats á heildarlosun gróðurhúsalofttegunda. Að auki býður lífsferilsgreining upp á meiri sveigjanleika við að sérsníða kerfismörk til að fanga blæbrigði einstakra ferla innan aðfangakeðju vöru. Þrátt fyrir að þessi sveigjanleiki krefjist betri og nákvæmari gagna og ítarlegri greiningar, gerir hann ráð fyrir næmnigreiningum sem geta leitt í ljós hvernig breytingar á kerfinu hafa áhrif á heildarlosun. Stífur og staðlaður rammi GHG Protocol takmarkað slíkar ítarlegar athuganir, sem aftur getur leitt til minni skilnings á upprunar losunar og hvernig hún dreifist í kerfinu. Í stuttu máli, þó að GHG samkomulagið veiti einfalda og staðlaða aðferð fyrir kolefnisbókhald, getur áhersla hennar á föst kerfismörk og samanlögð gögn leitt til ófullnægjandi mats á heildarlosun gróðurhúsalofttegunda vöru. Lífsferilsgreining er almennt öflugri leið til að fanga flókna og dreifða losun sem tengist matvælum.

Samantekt um hæfi mismunandi aðferðafræða til að meta kolefnisspor í matvælaframleiðslu

Niðurstaða okkar greiningar er að skilgreina lífsferilsgreiningu (ISO 14040/44) sem fjölhæfustu og ítarlegustu aðferðafræðina til að meta kolefnisspor matvæla. Almennt er markmiðið að greina „frá vöggju til grafar“ sem telst nauðsynlegt þegar meta á flóknar aðfangakeðjur eins og þær sem finnast í matvælaframleiðslu. Þó eru algengt að finna greiningar sem takmarkast við „frá vöggju til hliðs“, þar sem aðeins er horft á ferlið fram að því að varan fer frá framleiðanda, án þess að notkun eða förgun sé tekin með. Þetta stafar oft að því að um er að ræða mikla óvissu áhrif á þeim stigum. Samt sem áður

byggja slíkar takmarkaðar greiningar á sömu aðferðarfræðilegum meginreglum og heildstæðar lífsferilsgreiningar. ISO 14067 leggur áherslu á eingöngu að losun gróðurhúsalofttegunda en byggir á sömu grunn reglum og lífsferilsgreining. Notkun þessarar aðferðafræði getur í einhverjum tilfellum aukið skýrleika þegar megin markmiðið er að mæla kolefnislosun, en er að mati skýrsluhöfunda að mestu leiti óþörf sem viðbótartæki við lífsferilsgreininguna. PEF aðferðafræðin, sem er að ryðja sér til rúms í Evrópu, getur aukið samræmi og samanburðarhæfni með því að byggja á stöðluðum gagnasöfnum og skilgreindum áhrifaflokkum. Auk þess býður hún upp á staðlaðar og samræmdar vöruflokkareglur (PCR) sem enn eykur á gagnsæi og samræmingu. Við teljum að PEF aðferðafræðin verði mikið notuð og áberandi í náinni framtíð, en sé ekki enn nægilega þróuð eða staðfærð til að vera beitt sem meginverkfæri. Því var eingöngu stuðst við ákveðin atriði í aðferðafræðinni sem gátu styrkt vinnu okkar, sem eru sérstaklega skilgreindir í viðeigandi köflum fyrir hverja greiningu. EPD skarar hins vegar fram úr þegar kemur að vottun þriðja aðila, gagnsæi og miðlun upplýsinga. Einnig hefur EPD góðar og mikið notaðar reglur um vöruflokka, sem gott er að nota til viðmiðunar við gerð lífsferilsgreininga.

TAFLA 1 Taflan hér að neðan sýnir helstu eiginleika, kosti og takmarkanir.

Aðferðafræði	Umfang og staðlar	Kostir	Takmarkanir	Hentugleiki fyrir kolefnisspor matvæla
LCA (ISO 14040/44)	Frá vöggu til grafar; heildræn nálgun á lífsferil (ISO 14040/44)	Nær yfir öll stig framleiðslu og hefur marga áhrifaflokka; sveigjanlegt og ítarlegt	Gagnakröfur; flókið að skilgreina kerfismörk og skiptingu áhrifa	Mjög hentugt – gegnir grunnhlutverki við mat á kolefnisspori matvæla
PEF	Byggir á LCA með stöðluðum reglum (ISO 14040/44 ásamt leiðbeiningum ESB)	PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules) á að auka samræmi innan vöruflokka; áhersla á margvíslega áhrifaflokka	Ekki jafn þróað þegar kemur að matvælum; getur krafist viðbótar gagna	Nothæft sem viðbótarverkfæri; möguleiki á frekari notkun í framtíðinni
ISO 14067	Sérhæfð mæling á kolefnisspori vöru með notkun LCA-gagna; byggir á ISO 14040/44	Tryggir samræmi og markvissar mælingar á losun	Takmarkað sjónarhorn; nær ekki að fanga önnur áhrif	Öflugt tól til að einangra kolefnisspor í matvælaframleiðslu
EPD (Umhverfis-yfirlýsing)	Byggt á LCA, stöðluð skýrslugerð (ISO 14025, PCRs)	Gagnsætt, staðfest af þriðja aðila; miðlar heildstæðum umhverfisáhrifum	Kröfur um staðfestingu og miklar gagnakröfur; miðlar fleiri áhrifum en aðeins kolefnislosun	Best fyrir opinbera miðlun; viðbót við LCA/ISO 14067
GHG Protocol	Sérhæfð nálgun sem byggir á ISO 14040; einbeitt sér að mælingum á gróðurhúsalofttegundum fyrir vöru eða þjónustu (bein og óbein losun)	Stöðluð og samanburðarhæf nálgun fyrir fyrirtæki; samhæfing við reglugerðir	Einbeitt sér eingöngu að GHG losunum og nær ekki að fanga breiðari umhverfisáhrif	Hentar vel til að reikna kolefnisspor, takmarkast við að veita ekki heildstæða mynd af kerfum eða ferlum. Uppfyllir ekki alþjóðlega staðla.

3.1.1 Vöruflokkareglur fyrir grænmeti

Við útreikning á kolefnisspori grænmetis (kartöflur og gúrkur) var stuðst við viðeigandi vöruflokkareglur (PCR) sem gilda fyrir þessa vöru. Sérstaklega var tekið mið af PCR 2020:07 „Arable and vegetable crops“ frá International EPD System [7], sem nær til CPC 012 grænmetis, og einnig drögum að leiðbeiningum (PEFCRs) fyrir ferskt grænmeti [8].

Helstu atriði sem hafa ber í huga við aðferðafræðina eru:

- Aðferðafræði: Lífsferilsgreining (LCA) samkvæmt ISO 14040, ISO 14044 og ISO 14067 stöðlum.
- Aðgerðareining: 1 kg af ætum hluta vörunnar afhent neytanda.
- Kerfismörk: „Frá vöggum til grafar“, sem nær yfir alla lífsferla vörunnar, þar á meðal:
 - Ræktun (fræ, áburður, varnarefni, vatn, orka).
 - Uppskera og þökkun.
 - Flutningur og dreifing.
 - Geymsla og kæling.
 - Umbúðir og förgun.
- Skipting: Ef fleiri en ein afurð kemur frá sama framleiðslukerfi, skal skipta umhverfisáhrifum á grundvelli massa eða efnahagslegs gildis (markaðsvirði), í samræmi við PCR leiðbeiningar.
- Gagnaöflun: Frumgögn frá framleiðendum skal notað þar sem þau eru aðgengileg. Þar sem slíkar upplýsingar vantar, skal styðjast við alþjóðlega viðurkennda gagnagrunna til að tryggja samræmi og áreiðanleika.

3.1.2 Vöruflokkareglur fyrir kjöt

Leiðbeiningar um framkvæmd lífsferilsgreininga á kjöti voru þróaðar af EPD International. Leiðbeiningarnar voru þróaðar með því að taka mið af eftirfarandi aðferðum og leiðbeiningum:

- Bulletin 479/2015 frá Alþjóðasamtökum mjólkurframleiðanda (International Dairy Federation, IDF) [9] var notað sem viðmið við skilgreiningu reglna um skiptingu á umhverfisáhrifum byggða á lífeðlisfræðilegum eiginleikum.
- Aðferðafræði sem var þróuð fyrir Cattle Model Working Group (CMWG) [10], og var ætlað að styðja við vinnu ESB við þróun á PEF leiðbeiningum fyrir rautt kjöt, en hefur nú verið stöðvuð.
- Leiðbeiningar IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) voru notaðar til að skilgreina aðferð til að reikna út losun gróðurhúsalofttegunda vegna iðragerjunar og meðhöndlunar búfjáraburðar [11].
- Umhverfisyfirlýsingar sem fyrirtæki hafa gefið út fyrir kjöt og mjólk.
- Einnig tekið til greina vöruflokkareglur fyrir umhverfisspor vöru fyrir mjólkurvörur [12] frá 2018 (gildistími til 31. desember 2020) til að tryggja samræmi á milli aðferðafræða.
- Footprint Category Rules Red Meat, version 1.1 (1/2020), Technical Secretariat for the Red Meat Pilot, þróað af European Livestock and Meat Trades Union (UECBV) [13].

3.2 Áhrifaflokkar og aðferðir við greiningu áhrifa

Í þessu verkefni var lögð áhersla á mat á losun gróðurhúsalofttegunda (GHG), þ.e. kolefnisspor (e. carbon footprint), sem er mælikvarði á áhrif á loftslagsbreytingar. Greiningin byggir á lífsferilsgreiningu (LCA) samkvæmt ISO 14040/44 og ISO 14067 fyrir mat á kolefnisspori vara. Einnig er stuðst við leiðbeiningar um framkvæmd lífsferilsgreininga fyrir matvæli, þ.e. PCR og PEF, til að tryggja að niðurstöðurnar séu samanburðarhæfar við sambærilegar greiningar.

3.3 Skipting umhverfisáhrifa

Við gerð lífsferilsgreininga og við útreikninga á kolefnisspori kemur oft upp sú staða að eitt framleiðslukerfi skilar fleiri en einni afurð. Þá þarf að skipta umhverfisáhrifunum milli þessara afurða – þetta ferli kallast skipting (e. allocation). Dæmi um þetta eru mjólkurbú sem framleiða bæði mjólk og kjöt, eða sláturhús sem skila neysluhæfum afurðum og hliðarafurðum.

Samkvæmt ISO 14044 staðlinum skal beita eftirfarandi forgangsröðun við skiptingu:

1. **Forðast skiptingu:** Reyna skal að forðast skiptingu með því að skipta ferlinu upp (e. partitioning) eða með kerfisútvíkkun (e. system expansion), þar sem mögulegt er.
2. **Skipting byggð á efna- og eðliseiginleikum:** Ef ekki er hægt að forðast skiptingu, skal hún byggjast á efna- og eðliseiginleikum, svo sem massa eða orkuinnihaldi, sem endurspeglar raunverulegt samband milli inntaks og útkomu í ferlinu.
3. **Efnahagsleg skipting** (markaðsvirði): Ef efna- og eðlisfræðilegir eiginleikar eru ekki viðeigandi eða aðgengilegir, má beita efnahagslegri skiptingu, þar sem umhverfisáhrif eru úthlutað í hlutfalli við heildarvirði afurðanna.

Í köflunum hér á eftir er þessari skiptingu lýst nánar og þá fyrir hvern flokk matvæla.

3.3.1 Grænmeti

Við lífsferilsgreiningu og útreikning á kolefnisspori fyrir grænmeti (kartöflur og gúrkur) var stuðst við reglur úr PCR 2020:07 (*Arable and Vegetable Crops*) [7] og PEFCR fyrir ferskt grænmeti [8].

Helstu atriði úr PCR 2020:07:

- Ef ræktun skilar fleiri en einni afurð (t.d. kartöflur og aukahráefni) er meginreglan að skipta umhverfisáhrifum samkvæmt efnahagslegu gildi (markaðsvirði) afurðanna.
- Ef upplýsingar um verð er ekki aðgengilegt skal nota staðlaða skiptingarstuðla sem byggjast á fyrir fram skilgreindum massa- eða verðhlutföllum.
- Aukaafurðir án verðgildis (úrgangur eða uppskera sem ekki nýtist) bera enga umhverfisábyrgð en förgun þeirra er talin með í greiningunni.

Helstu atriði úr PEFCR (ferskt grænmeti):

- Skipting milli afurða fer almennt fram eftir efnahagslegu gildi (markaðsvirði) nema önnur skýr efna- og eðlisfræðileg tengsl séu til staðar.
- Í gróðurhúsum eða fjölræktunarkerfum skal úthluta áhrifum eins og vatns- og orkunotkun miðað við landnotkun eða ræktunartíma einstakra afurða.
- Ef uppskeruúrgangur eða aukaafurðir eru verðmætar skal gera efnahagslega skipting; annars er litið á þær sem úrgang sem ekki ber framleiðsluáhrif en kostnaður vegna förgunar þeirra skal teljast með.
- Allar umbúðir eru taldar með í ferlinu, og áhrif flutnings skulu úthlutað miðað við þyngd eða rúmmál grænmetisins í flutningi.

3.3.2 Kjöt og mjólk

Samkvæmt vöruflokkareglum EPD International og PEF skal reynt eftir bestu getu að komast hjá því að úthluta umhverfisáhrifum á milli umhverfisþátta, líkt og tekið er fram í ISO 14044. Ef skipting er óhjákvæmileg, þarf að notast við ákveðnar aðferðir við slíka skiptingu, sem lýst er hér í köflunum fyrir neðan.

Skipting umhverfisáhrifa kjöts og mjólkur á mjólkurbúum

Á mjólkurbúum er nautakjöt mikilvæg hliðarafurð sem þarf að taka tillit til við mat á umhverfisáhrifum. Þegar nautakjöt er hliðarafurð á mjólkurbúum þarf að skipta umhverfisáhrifunum á milli þessara tveggja afurða.

Ef ekki er hægt að aðgreina gögn eftir því hvað tengist mjólkurframleiðslu annars vegar og hins vegar nautakjötsframleiðslu, kveða bæði vöruflokkareglur EPD International og PEF á um að skipta skuli umhverfisáhrifum á grundvelli efna- og eðliseiginleika afurðanna. Nánar tiltekið skal fylgja aðferð IDF, þar sem reiknaður er út sérstakur stuðull (e. allocation factor) til þess að skipta umhverfisáhrifum niður á mjólk og nautakjöt. Slíkur stuðull byggir á hlutfallslegri orkuþörf og fóðurinntöku mjólkurkúa til framleiðslu á mjólk og kjöti, og er reiknaður með eftirfarandi jöfnum:

$$AF_{mjólk} = 1 - 6,04 * \frac{M_{kjöt}}{M_{mjólk}}$$

$$AF_{nautakjöt} = 1 - AF_{mjólk}$$

Stærðin $M_{mjólk}$, þ.e. orkuleiðrétt mjólk, er reiknuð út frá mjólkurframleiðslu og næringargildi mjólkur (miðað við 4,21% fitu og 3.39% prótein), samkvæmt eftirfarandi jöfnu:

$$M_{mjólk} = Mjólkurframleiðsla \times [0,1226 \times Fitu\% + 0,0776 \times Prótein\% + 0,2534]$$

Skipting umhverfisáhrifa á blönduðum búum

Á sumum búum fer fram fjölbreytur búskapur, svo sem mjólkurbúskapur, nauta- og lambakjötsbúskapur, auk hrossaræktar. Samkvæmt vöruflokkareglum skal skipta umhverfisáhrifum milli mismunandi afurða á hátt sem endurspeglar efna- og eðliseiginleika þeirra, þar sem það á við.

Í þessari greiningu er umhverfisáhrifum vegna notkunar á áburði, olíu, bensíni, plasti, kjarnfóðri og rafmagni skipt á milli nautgripa, sauðfjár og hesta með tilliti til heildar orkuinntöku dýranna (e. Gross energy intake). Orkuinntaka, mæld í MJ/dag, er reiknuð út fyrir nautgripa og sauðfé samkvæmt aðferðafræði IPCC 2019, en gert er ráð fyrir að orkuinntaka hesta sé um 60 MJ/dag og folalda um 30 MJ/dag.

Skipting umhverfisáhrifa innan sláturhúsa

Samkvæmt vöruflokkareglum og PEF aðferðafræðinni skal tekið tillit til myndunar annarra afurða en kjöts við slátrun. Báðar leiðbeiningarnar kveða á um að beita skuli efnahagslegri skiptingu (e. economic allocation) til að skipta umhverfisáhrifum milli kjöts og annarra afurða. Þetta á við um vörur eins og ferskt kjöt, bein, fitu, húð, skinn og aðrar afurðir. Vöruflokkareglurnar tilgreina ekki ákveðin gildi fyrir slíka skiptingu, en það gerir PEF. Þar er stuðst við niðurstöður úr forathugun vegna PEF sem gerð var í nóvember árið 2015 (e. screening study) [14]. Þessum gildum má aðeins breyta ef raunveruleg markaðsgögn eru tiltæk, en slík gögn voru ekki aðgengileg á þessu stigi. Í þessari greiningu er því stuðst við gildin sem PEF setur fram, sjá töflur 2 og 3.

TAFLA 2 Hlutföll fjármagnsskiptingar fyrir nautakjöt samkvæmt PEF.

	MASSA- PRÓSENTA [%]	VERÐ [€/kg]	EFNAHAGSLEG SKIPTING [%]	HLUTFALLSLEG SKIPTING [%]
Fersk kjöt og æt innfyli	49,0	3,00	92,9	1,90
Matvælavæn bein	8,0	0,19	1,0	0,12
Matvælavæn fita	7,0	0,40	1,8	0,25
Lífrænir hliðarstraumar	7,0	0,18	0,8	0,11

	MASSA- PRÓSENTA [%]	VERÐ [€/kg]	EFNAHAGSLEG SKIPTING [%]	HLUTFALLSLEG SKIPTING [%]
Húð og skinn	7,0	0,80	3,5	0,51
Aðrar lífrænar hliðarstraumar	22,0	0,00	0,0	0,00

TAFLA 3 Hlutföll fjármagnsskiptingar fyrir lambakjöt samkvæmt PEF.

	MASSA- PRÓSENTA [%]	VERÐ [€/kg]	EFNAHAGSLEG SKIPTING [%]	HLUTFALLSLEG SKIPTING [%]
Fersk kjöt og æt innfyli	67,0	1,08	98,67	1,54
Matvælavæn bein	11,0	0,03	0,47	0,04
Matvælavæn fita	3,0	0,02	0,09	0,03
Lífrænar hliðarstraumar	19,0	0,03	0,77	0,04
Húð og skinn	0,0	0,99	0	0

Við útreikning á umhverfisáhrifum einstakra afurða er notast við eftirfarandi jöfnu:

$$EI_i = EI_w * AR_i$$

EI_i er umhverfisáhrif á hvert kg af vöru i , EI_w er heildarumhverfisáhrif dýrsins deilt með lífþyngd þess, og AR_i er hlutfall efnahagslegrar skiptingar fyrir viðkomandi vöru sem sjá má í töflum 2 og 3.

Skipting umhverfisáhrifa á milli lambakjöts og ullar

Ull er mikilvæg hliðarafurð á íslenskum sauðfjárbúum. Samkvæmt vöruflokkareglum og PEF skal skipta umhverfisáhrifum á milli ullar og kjöts samkvæmt efna- og eðlisfræðilegum eiginleikum

Þó vöruflokkareglurnar tilgreini ekki nákvæma aðferð til slíkrar skiptingar, kveður PEF á um að byggja skuli slíka útreikninga á hlutfallslegri orkuþörf sauðfjár við framleiðslu einstakra afurða. Við útreikninga er því tekið mið af þeirri orku sem fer í framleiðslu ullar, kjöts og sauðfjármjólkur, samkvæmt eftirfarandi jöfnum:

$$\% \text{ ull} = \frac{[\text{Orka fyrir ull } (NE_{ull})]}{\left[(\text{Orka fyrir ull } (NE_{ull}) + \text{Orka fyrir mjólk } (NE_l) + \text{Orka fyrir kjöt } (NE_g)) \right]}$$

$$\% \text{ mjólk} = \frac{[\text{Orka fyrir mjólk } (NE_l)]}{\left[(\text{Orka fyrir wool } (NE_{wool}) + \text{Orka fyrir mjólk } (NE_l) + \text{Orka fyrir kjöt } (NE_g)) \right]}$$

$$\% \text{ kjöt} = \frac{[\text{Orka fyrir kjöt } (NE_g)]}{\left[(\text{Orka fyrir wool } (NE_{ull}) + \text{Orka fyrir mjólk } (NE_l) + \text{Orka fyrir kjöt } (NE_g)) \right]}$$

Þrátt fyrir að þessar jöfnur séu byggðar á viðurkenndri nálgun PEF og notaðar í ýmsum greinum [15], endurspeglar þær ekki raunverulegar aðstæður á Íslandi. Samkvæmt þeim gildum sem PEF gefur fram miðað við slíka útreikninga, sem sjá má í töflu 4, skal til að mynda einungis úthluta um 2,5% af umhverfisáhrifunum á kjöt, á meðan sauðfjármjólk fær nærri 74% af umhverfisáhrifunum. Þessi gildi eru ekki í samræmi við íslenskar aðstæður, þar sem sauðfjármjólk er ekki seld til neytenda í teljandi magni og lambakjöt er aðalafurð sauðfjárbúskapar.

TAFLA 4 PEF skiptingarstuðlar fyrir skiptingu umhverfisáhrifa milli afurða frá sauðfjárbúum.

AFURÐ	PEF SKIPTINGARSTUÐULL
Kjöt	2,51
Mjólk	73,85
Ull	23,64

Í ljósi þessa er í þessari greiningu stuðst við efnahagslega skiptingu á umhverfisáhrifum, sem vöruflökkareglur heimila þegar efna- og eðlisfræðileg skipting endurspeglar ekki raunverulegt samband milli afurða [16]. Fjármagnsskipting hefur einnig verið notuð í öðrum lífsferilsgreiningum fyrir lambakjöt [17] [18]. Sú aðferð sem notast er við í þessari greiningu byggir á heildarvirði ullar og lambakjöts á Íslandi, samkvæmt ullarverðskrá Ístex, gögnum frá sláturfyrirtækjum, heildarframleiðslu afurða, og upplýsingum úr búvörusamningum sem birt eru á Mælaborði landbúnaðarins. Skiptingarstuðlar sem byggja á þessum gögnum má sjá í töflu 5.

TAFLA 5 Skiptingarstuðlar kjöts og ullar sem byggja á heildarvirði afurðanna.

ÁR	KJÖT [KR/KG]	ULL [KR/KG]	KJÖT [%]	ULL [%]
2020	1458	828	93,7%	6,3%
2021	1388	1047	90,4%	9,6%
2022	1985	990	93,9%	6,1%
2023	2233	1254	92,7%	7,3%

4 Gögn

4.1 Almennt um gögn, gagnasöfnun og gæði gagna

Til að niðurstöður verkefnisins endurspegli sem best kolefnisspor þeirra framleiðslugreina sem teknar eru til mats í rannsókninni þurfa gögn framleiðenda að vera góð; frumgögn, vel skilgreind og ítarleg. Til að tryggja aðgengi sem og áreiðanleika niðurstaðna verkefnisins var við gerð umsóknar gerð viljayfirlýsing við nokkra helstu hagsmunaaðila þeirra vöruflokka sem hér um ræðir og annarra sem gætu átt viðeigandi gögn; Landgræðslan (Land og Skógur), Mjólkursamsalan, Sláturfélag Suðurlands og Garðyrkjubændur – Búgreinadeild BÍ. Að auki var lagt upp með að byggja gagnaöflun á fyrri greiningum unnar fyrir m.a. búgreinadeildir kúa- og sauðfjárbænda.

Út frá fyrrgreindum útreikningum fyrir aðferðarfræði lífsferilsgreiningar þarf að afla gagna er tengjast öllu er varðar framleiðslu á vörunni. Hagsmunaaðilar verkefnisins gegndu lykilhlutverki og strax við undirritun styrkveitingar var haldinn fundur með öllum helstu hagsmunaaðilum verkefnisins; Upplýsingafundur haldinn 10. október 2023 kl. 10:30 á Teams. Á fundinn voru boðaðir eftirfarandi aðilar: Bændasamtökin, Grænmetisbændur, Sauðfjárbændur, Landsamband Kúabænda (LK), Alifluglabændur, Eggjabændur, Svínabændur, Geitfjárbændur, Hrossabændur, Landeldisbændur, Skógarbændur, RML, VOR, MS, SS, Landgræðslan (Land og Skógur), LBHÍ, SFS, Icelandic Lamb, KS, Norðlenska, Arna, Ríkiskaup, SÍS, Matvælaráðuneyti, Slow food, IÐAN fræðslusetur.

Á upplýsingafundinum kom fram mikilvægi aðildar og samstarfs verkefnisins við RLM, Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins, en þar væri að finna mikið magn gagna er vörðuðu frumframleiðslu tengdri landbúnaði hér á landi. Eftir fundinn var komið á samstarfi á milli aðila RML og verkefnisins; niðurstöður öflunar gagna fyrir frumframleiðslu hefur leitt af sér áhuga á að efla þetta samstarf innan sjálfstæðs systurverkefnis KÍM. En við öflun gagna fyrir framleiðslu fyrrgreindar afurðir leiddi í ljós ósamræmi á milli gagnaöflunar fyrir innlendar búgreinar. Sem dæmi þá eru sumir framleiðendur þátttakendur í verkefninu *Loflagsvænn landbúnaður* og skila inn ítarlegu skýrsluhaldi því tengdu þegar aðrir ástunda sambærilegan búskap, og eiga sömu markaðsaðild, en undirgangast ekki kröfur um annað skýrsluhald en ársreikninga og hefðbundið skattaskil.

Í köflunum hér að neðan fjallað um öflun gagna sem og stöðu gagnaskráningar innan hvernar framleiðslugreinar fyrir sig. Talsverður munur getur verið hjá frumframleiðendum á skráningu gagna er varðar umhverfisþætti framleiðslu þeirra. Þetta misræmi gerði framkvæmd KÍM nokkuð erfitt fyrir. Það er umhugsunarvert fyrir framtíðaráætlanir íslenskrar framleiðslu að kröfur um skráningu gagna um innkaup, orku, áburð og fleira sé ekki í föstum skorðum og eins hjá öllum framleiðendum. Einnig er það miður að íslenskir frumframleiðendur matvæla hafi ekki notið aðstoðar við að innleiða í rekstri sínum skráningarkerfi sambærilegt því sem þekkist í nágrannalöndum okkar og varða allt er viðkemur umhverfisþætti framleiðslunnar; Umhverfi, Samfélag og Stjórnslásla (e. Environment, Social, Governance, ESG).

4.2 Kartöflur og gúrkur

Gagnaöflun á gúrkum og kartöflum fór fram sumarið 2024, á tímabilinu maí til september. Lögð var áhersla á að safna frumgögnum beint frá bændum og því var haft beint samband við þá, fyrst með tölvupósti sem fylgt var eftir með símtali.

Í verkefninu var haft samband, maí 2024, við alla þekkta gúrkuframleiðendur á Íslandi, sem samkvæmt upplýsingum í mars 2024 voru alls sjö gúrkuframleiðendur. Af þeim sjö framleiðendum veittu tveir aðgang að gögnum sem við þó þyrftum að sækja úr ársreikningum. Þegar á reyndi var mikill ómöguleiki á að vinna þau gögn svo ekkert þeirra búa sem haft var samband við endaði með í þessu verkefni. Það

er miður en þessi niðurstaða segir ekki til að það sé ekki hægt að ná í þessi gögn, heldur fremur að það full torvelt fyrir þetta verkefni að vinna gögn þessara gúrkuframleiðenda þ.e. að ná í þau úr öðrum gagnagrunnum svo sem upplýsingar um orkunotkun upplýsingar sem eru hjá skattinum í gegnum ársreikninga búanna. Slíkt var of tímafrekt fyrir það fjármagn sem þetta verkefni hafði yfir að ráða.

Jafnframt var haft samband við kartöflubændur í maí 2024, fyrst með tölvupósti sem fylgt var eftir með símtali. Alls var haft samband við 13 kartöfluframleiðendur víðsvegar af landinu. Af þeim svöruðu tíu aðilar, sögðust vera jákvæðir gagnavart verkefninu og höfðu áhuga á þátttöku. Að endingu voru það einungis tveir framleiðendur sem veittu tilhlýðileg gögn. Þetta eru öflugir framleiðendur og eru með allt að 25% hlutdeild á íslenskum markaði. Gögnin sem fengin voru komu frá jord.is, veflægu skýrsluhaldi fyrir jarðrækt. Jörð er gagnagrunnur sem Ráðgjafamiðstöðvar Landbúnaðarins rekur og þjónustar.

Jord.is er er skráningarkerfi þar sem haldið er utan um skráningu á túnum, uppskeru, ræktun, ástandi ræktarlands, áburðarnotkun og notkun plöntuvarnarefna. Að auki er hægt að skrá niðurstöður jarðvegsgreiningar í kerfið. Jörð.is er skv. heimildum RML „*eitt af verkfærum sem bændur nota við áætlanagerð og ákvarðanatöku í búrekstrinum*“ [19].

Þær áskoranir sem komu fram við öflun gagna fyrir gúrkur og kartöflur endurspegla vel það sem hefur verið greint frá í öðrum verkefnum sem snúa að matvælaframleiðslu. En aðgengi og skráning gagna er alfarið háð þátttöku í afmörkuðum verkefnum og fyrir frumkvæði einstakra bænda. Slíkt fyrirkomulag veldur því að úrvinnsla gagna og samanburður milli afurða eða framleiðsluaðila getur verið torvelt. Þessar niðurstöður renna stoðum undir mikilvægi þess að útbúa nýtt skráningarkerfi þar sem allar núverandi skráningar eru samþættar.

Gögn frá fyrrgreindum tveimur kartöfluframleiðendum fyrir árin 2022 og 2023 samsvara um 25% af heildaruppskeru kartaflna á íslenskum markaði samkvæmt tölum Hagstofu Íslands. Þessi gögn gefa því nokkuð góðan grunn til að meta kolefnisspor íslenskrar kartöfluframleiðslu á hvert kíló.

Hins vegar, eins og áður hefur komið fram, bárust ekki nægjanlega ítarleg gögn frá gúrkuframleiðendum. Því var stuðst við upplýsingar um kolefnisspor íslenskrar gúrkuframleiðslu úr skýrslu Birnu Sigrúnar Hallsdóttur sem gerð var fyrir Pure Arctic árið 2023 [20]

Þrátt fyrir takmarkaða þátttöku grænmetisbænda gefur þessi greining ákveðna innsýn í tvær ólíkar framleiðsluaðferðir sem notaðar eru við ræktun á Íslandi: Jarðrækt, eins og við kartöflur, og ylrækt, eins og við framleiðslu á gúrkum. Þessi tvö dæmi sýna því sitthvora sviðmyndina fyrir hvoru ræktunarforminu, þótt ljóst sé að frekari gögn, einkum varðandi gúrkur, séu nauðsynlegar til að fá traustari meðaltals niðurstöður.

Lífsferilsgreiningar fyrir bæði kartöflur og gúrkur byggðu á frumgögnum, gagnagrunni Ecoinvent 3.10 og voru framkvæmdar í forritinu SimaPro (9.6.0.1 version; PReConsultants, Amersfoort, Hollandi). Notast var við aðferðina *Environmental Footprint 3.1 (adapted)*, sem er aðlöguð útgáfa fyrir PEF aðferðafræðina. Þetta gerir það mögulegt að bera saman niðurstöður fyrir ólíkar vörur innan sama verkefnisins með samræmdum hætti.

SimaPro forritið er mikið notað forrit bæði í rannsóknum og atvinnulífi, þar sem það uppfyllir ISO-staðla og byggir á Ecoinvent, einum viðurkenndasta gagnagrunni fyrir lífsferilsgreiningar, með stöðluð ritrýnd gögn um framleiðsluferla víðsvegar að úr heiminum. Þó eru ekki allir þeir framleiðsluferlar sem unnið var með í þessu verkefni til staðar í Ecoinvent, og þurfti því að útbúa líkön fyrir suma þeirra sérstaklega.

Allir útreikningar miðuðust við árlega kartöfluframleiðslu sem var síðan skipt niður á landsvæðið og kartöfluframleiðsla per hektara var borin saman milli mismunandi býla. Þar sem dísilólía, plast, glussi

og rafmagn var aðeins fengið hjá einu býli árið 2023, þá var þeirri notkun bætt við hin kartöflubýlin á hvern hektara, því gert var ráð fyrir að tæki væru að fara yfir sama landsvæði og væri ekki tengd fjölda kartöflukílóa.

Umhverfisáhrifum kartöflukílósin var skipt í framleiðslu, flutning og geymslu, og afföll úr heimahúsi. Framleiðsla taldi til ræktun, áburð, ef um skiptirækt var að ræða, rafmagn, olíu, plast, ýmis varnarefni, auk affalla í dreifingu áætlað upp á 4,5% skv. áðurgreindum PCR reglum. Einnig var farið eftir alþjóðlegum PCR reglum þar sem skylda er að taka fram flutning á vörunni, eldun og afföll eftir að varan er elduð. Það var miðað við að 1 kg af kartöflum nýtti 3 lítra af vatni í eldun, þar sem 3 mínútur voru í suðu og 28 mínútur á lægri hita sem gaf 2,04 kWh, og var orkunni við þessa eldun bætt inn í umhverfisbókhalðið með og án upprunaleyfa. Matarsóun var áætluð 8% samkvæmt meðaltali milli PEF og PCR, eins og lýst er nánar í kafla 4.3.

Í jarðrækt hófst ferlið með plægingu jarðvegs, áður en áburði var dreift á akurinn. Á sumum býlum var stunduð skiptirækt, þar sem þar sem ræktunin fór fram til skiptis með öðrum tegundum á borð við hafra, bygg, aðrar korntegundir eða hey. Slíkar tegundir voru ýmist nýttar beint eða plægðar aftur niður í jarðveginn til að auðga hann með lífrænu efni, steinefnum, vatni sem næsta ræktun gat nýtt sér.

Þegar skipti rækt var viðhöfð var notast við ákveðna skiptirækt [21]. Þar sem er gert ráð fyrir að lífræni áburðurinn (frá plöntuleifunum) bætti hlutfallslega upp fyrir notkun á ólífrænum áburði. Þetta þýddi að minna þurfti að ólífrænu nitri, fosfór og kalí, þar sem tilsvarendi magn var talið fyrir hendi í lífrænum efni (hlutfallið 1:1). Áburður var þó breytilegur á milli býla, enda voru jarðvegsskilyrði og aðstæður mismunandi eftir svæðum.

Fræjum var sáð, aðallega kartöflur en einnig hafrar þegar um skiptirækt var að ræða. Uppruni fræjanna var ekki skráður og því var ekki tekið tillit til flutnings þeirra í útreikningum.

Varnarefni voru notuð á flestum býlum og komu frá Fóðurefnablöndunni. Mismunandi gerðir varnarefna voru notaðar á ólík ræktunarlönd, allt eftir aðstæðum. Virka efnið í hverri varnarefnablöndu, þ.e. efni sem hefur áhrif á óæskilegar plöntur fyrir ræktunina, var flett upp í gagnagrunni Umhverfisstofnunar [Umhverfis- og orkustofnun] og það einungis sem tekið var með í útreikningum. Aðrir þættir í blöndunni, s.s. hjálparefni til dreifingar, voru ekki metnir þar sem þau eru ekki talin hafa áhrif á lífverur. Listi yfir virk efni sem notuð voru við útreikninga má finna í Tafla 6.

TAFLA 6 Virk efni í varnarefnablöndum notaðar við framleiðslu á kartöflum, bæði á íslensku og á ensku.

Íslenskt heiti	Enskt heiti
Aklónífen	Aclonifen
Tríazín efnasamband	Triazin compound
Súlfónýlþvagefnasamband	[sulfonyl]urea-compound
Þíókarbamat efnasamband	[thio]carbamate-compound
Asetamíð-anilín efnasamband	Acetamide-anilline-compound
Þýridín efnasamband	Pyridine compound
Ótilgreint varnarefni	Unspecified pesticide

4.3 Kjöt og mjólk

Greining á kolefnisspori kjöts og mjólkur byggir á gögnum frá mismunandi hagsmunaaðilum og úr ólíkum áttum. Gögn sem eiga við um efri hluta virðisreðjunnar komu frá þátttökubúum í verkefninu Loftslagsvænn landbúnaður, sem samþykktu að deila upplýsingum um búrekstur sinn. Einnig var notast við upplýsingar sem koma fram í losunarbókhalði Íslands til að fylla í ýmsar eyður þar sem við átti, sjá

töflu 15 og töflu 16 í Viðauka. Upplýsingar um umbúðir voru fengnar bæði frá viðeigandi aðilum og samkvæmt grófu mati. Gögn sem eiga við um meginferli vistferla kjöts og mjólkur voru sótt úr skýrslum Sláturfélags Suðurlands (SS) og Mjólkursamsölunnar (MS), sem taka saman umhverfisupplýsingar frá viðkomandi fyrirtækjum. Fyrir neðanverð ferli var að mestu leyti stuðst við sjálfgefin gildi úr vöruflokkareglum og PEF, þar sem aðgengi að raungögnum var takmarkað.

Gögnin sem greint er hér frá þykja endurspegla vel staðsetningu, tækni og tímabil og eru metin mjög áreiðanleg, þar sem flest þeirra eru fengin beint frá viðkomandi aðilum eða úr viðeigandi leiðbeiningum.

Við gerð lífsferilsgreiningarinnar var notaður hugbúnaðurinn Sphera LCA for Experts (LCA FE). Vegna framleiðslu hráefna, staðbundinnar orkuvinnslu fyrir framleiðslu efna, flutninga, o.fl. var stuðst við bakgrunnsgögn úr alþjóðlegum gagnabanka frá Sphera LCA FE sem gefur út einn stærsta og áreiðanlegasta lífsferilsgagnagrunninn á markaðnum í dag. Gagnagrunnarnir innihalda um 18.500 hágæða gagnasett og byggja að mestu leyti á gögnum frá iðnaði og endurspegla þar sem vel viðeigandi tækni. Managed LCA Content (MLC) gagnagrunnurinn er uppfærður árlega en allir almennir bakgrunnsferlar sem notast var við gilda til ársins 2024 eða 2025 og endurspegla þar með vel tímabil greiningar. Þá var einnig stuðst við Ecoinvent gagnagrunninn í ákveðnum tilvikum. Ef gögn voru ekki tiltæk í gagnabankanum var notast við kolefnisspor sem gefin hafa verið upp af viðeigandi framleiðendum eða almennar upplýsingar samkvæmt stöðlum.

Ofar í virðiskeðju

Gögn sem nauðsynleg eru til að meta umhverfisáhrif ofar í virðiskeðju fyrir framleiðslu mjólkur, nautakjöts og lambakjöts voru fengin frá samtals fjórtán þátttökubúum í Loftslagsvænum landbúnaði. Til þess að vera hluti af Loftslagsvænum landbúnaði, þurfa þátttökubú að skila inn gögnum um eftirfarandi:

- Fjöldi gripa
- Olíunotkun
- Bensínnotkun
- Plastnotkun
- Magn kjarnfóðurs
- Rafmagnsnotkun
- Áburðarnotkun
- Meðhöndlun búfjáraðurar
- Landgerðir
- Framleiðsla afurða

Gögnin eru ekki opinber þar sem þau eru fengin frá einstökum búum. Þátttökubúin hófu þátttöku á mismunandi tímum og hafa því skilað inn gögnum fyrir eitt til fjögur ár á tímabilinu 2020-2023. Tímabilið sem gögnin ná til er því breytilegt.

Aðföng

Gert er ráð fyrir að flutningar á kjarnfóðri, heyrúlluplasti og umbúðum séu þeir sömu og fyrir áburð, sjá kafla 4.5. Í töflu 7 má sjá kolefnisspor og heimildir á bakvið ýmis aðföng.

TAFLA 7 Kolefnisspor aðfanga í efri virðiskeðju lambakjöts, nautakjöts og mjólkur, ásamt heimildum.

AÐFANG	KOLEFNISPOR	EINING	HEIMILD
Áburður*	1,18	kg CO ₂ íg./kg	Ecoinvent v3.11 [22] [23]
Plast	1,82	kg CO ₂ íg./kg	Sphera MLC
Kjarnfóður	0,55	kg CO ₂ íg./kg	[24]
Ferna	42	kg CO ₂ íg./pakkning	[25]

*Vegið meðaltal á kolefnispori þeirra áburðartegunda sem voru notaðar.

Losun metans vegna iðragerjunar og búfjáráburðar

Metanlosun frá búfé á sér stað annars vegar vegna iðragerjunar í meltingarvegi jórturdýra og hins vegar vegna niðurbrots lífrænna efna í búfjáráburði. Til þess að meta losun frá iðragerjun, búfjáráburði og áburði var notast við aðferðafræði IPCC 2019 [26].

Í einhverjum tilfellum var nauðsynlegt að notast við gögn úr losunarbókhaldi Íslands, m.a. fyrir fódureiginleika, þyngdir og ullarframleiðslu, sjá töflur 15 og 16 í Viðauka. Í einhverjum tilfellum var einnig notast við upplýsingar sem fram koma í skýrsluhaldi RML, Huppu og Fjárvis, m.a. fyrir meðalnyt mjólkurkúa og fallþunga lamba.

Losun metans vegna iðragerjunar er reiknuð út frá heildarorkuinntöku samkvæmt eftirfarandi jöfnu:

$$EF = \frac{GE \cdot \left(\frac{Y_m}{100}\right) \cdot 365}{55,65}$$

þar sem:

- EF er losunarstuðull vegna iðragerjunar [kg CH₄ grip⁻¹ ár⁻¹],
- GE er heildarorkuinntaka á hvern grip á dag,
- Y_m er hlutfall orkuinntöku sem verður að metani [%],
- 55,65 er umbreytingarstuðull úr MJ í kg CH₄.

Metanlosun frá búfjáráburði var reiknuð út samkvæmt eftirfarandi jöfnu:

$$EF_{(T)} = (VS_T \cdot 365) \left[B_{0(T)} \cdot 0,67 \cdot \sum_{S,k} \frac{MCF_{S,k}}{100} \cdot AWMS_{(T,S,k)} \right]$$

þar sem:

- EF_(T) er losunarstuðull vegna búfjáráburðar frá búfjáflokki T [kg CH₄ grip⁻¹ ár⁻¹],
- VS_T er dagleg losun rokgjarnra lífrænna efna frá búfjáflokki T [kg þurrt efni grip⁻¹ dag⁻¹],
- 365 er fjöldi daga á ári,
- B_{0(T)} er hámarks metanframleiðslugeta áburðar frá búfjáflokki T [m³ CH₄ kg⁻¹ rokgjarns lífræns fasts efnis],
- 0,67 er umbreytingarstuðull úr m³ CH₄ yfir í kg CH₄,
- MCF_(S,k) er umbreytingarstuðull metans fyrir hverja geymsluaðferð S eftir loftslagssvæði k [%],
- AWMS_(T,S,k) er hlutfall áburðar fyrir búfjáflokk T sem er meðhöndlað með geymsluaðferð S í loftslagssvæði k.

Kjarnarstarfsemi

Sláturhús

Umhverfisáhrif sláturhúsa byggja á umhverfisskýrslu SS sem unnin var af Klöppum. Hún tekur til greina umhverfisáhrif vegna starfsemi sláturhúsa, þar á meðal vegna úrgangsmýndunar, vatnsnotkunar, eldsneytisnotkunar og rafmagnsnotkunar.

Að auki er tekið tillit til umhverfisáhrifa vegna flutninga dýra til slátrunar, það sem gert er ráð fyrir 100 km vegalengd. Samkvæmt upplýsingum frá SS er engum sláturúrgangi, svo sem lífrænum hliðarafurðum, fargað. Allt fer í viðeigandi farveg.

Mjólkurframleiðsla

Umhverfisáhrif mjólkurframleiðslu byggja á umhverfisskýrslu MS, einnig unnin af Klöppum. Skýrslan tekur til greina umhverfisáhrif vegna vinnslu mjólkur, þar á meðal vegna úrgangsmýndunar, vatnsnotkunar, eldsneytisnotkunar og rafmagnsnotkunar.

Neðar í virðiskeðju

Dreifing

Við mat á umhverfisáhrifum vegna vörudreifingar, það er flutningar matvæla í matvöruverslanir, geta PCR og PEF til um að gera eigi ráð fyrir 1200 km flutningsvegalengd. Sú vegalend endurspeglar þó ekki íslenskar aðstæður, og því er frekar notast við sjálfgefna vegalengd fyrir faramáta samkvæmt Sphera LCA FE, eða 100 km.

Rafmagnsnotkun vegna kælingar í matvörubúð er reiknuð út samkvæmt formúlu sem gefin er í PCR:

$$E_p = E_s \cdot \frac{100}{u} \cdot V_p \cdot t$$

Þar sem:

- E_s er 0,59 kWh/m³,
- u er 50%,
- V_p er 0,001 m³,
- t er geymsluþol vörunnar í dögum (hér gert ráð fyrir einum degi).

Samkvæmt PCR skal gera ráð fyrir 5% töpum á vörum vegna dreifingar á matvælum, á meðan PEF segir til um 4% töp. Í þessari greiningu er notað meðaltal, það er 4,5%.

Neysla

Við mat á umhverfisáhrifum við neyslu matvæla er tekið tillit til kælingar, eldunar, matarsóunar og meðhöndlunar á úrgangi, í samræmi við PEF og PCR.

Til þess að meta raforkunotkun vegna kælingar matvæla á heimilum er stuðst við gildi úr PEF, en gert er ráð fyrir orkunotkun upp á 0,0037 kWh á hvern lítra geymslurýmis. Miðað er við að geymslurými sé þrisvar sinnum meira en rúmmál vörunnar.

Raforkunotkun við eldun á kjöti er metin samkvæmt sem sett er fram í PCR. Gert er ráð fyrir að kjöt sé eldað á pönnu, sem krefst 5,5 kW/klst. Þar sem eldunartími er áætlaður 15 mínútur, nemur orkunotkunin 1,375 kWh á hvert kg af kjöti.

Samkvæmt PCR skal gera ráð fyrir 5% matarsóun á heimili neytenda, en PEF segir til um að miða eigi við 11% matarsóun. Í þessari greiningu er notað meðaltal þessara gilda, það er 8%. Samkvæmt PCR og PEF skal gera ráð fyrir að sá hluti matar sem fer til spillis, fari 50% af honum í almennt rusl (brennslu

eða urðun), 25% í moltun og 25% í metanframleiðslu. Til þess að endurspegla betur íslenskar aðstæður er hér gert ráð fyrir að 50% fari í brennslu erlendis og 50% fari í moltun.

Gert er ráð fyrir að plast utan um kjötumbúðir fari í plastendurvinnslu. Eins er gert ráð fyrir að plast og pappi utan af fernum fari í viðeigandi meðhöndlun samkvæmt íslenskum úrgangsflokkum og endurvinnslukerfum.

4.4 Orkunotkun

Í þessari greiningu er notast við vegið meðaltal fyrir kolefnisspor íslenskrar raforku úr íslenskum lífsferilsgreiningum, sem er samkvæmt samantekt þar sem tekið er vegið meðaltal, 7,6 g CO₂ íg./kWh. Kolefnisspor raforku er þó afar háð forsendum sem liggja að baki útreikningum. Sumar greiningar styðjast við gildi úr alþjóðlegum LCA gagnagrunnum, svo sem Ecoinvent eða Sphera MLC, á meðan aðrar miða við raforku þar sem tekið hefur verið tillit til kaupa á upprunaábyrgðum. Samkvæmt staðlaðri yfirlýsingu Orkustofnunar fyrir árið 2023 hefur raforka án upprunaábyrgðar kolefnissporið 581,1 g CO₂ íg./kWh [27].

4.5 Áburður

Áburður kemur víða frá Evrópu, þar á meðal Bretlandi, Finnlandi, Noregi og öðrum Eystrasaltsríkjum. Í þessari greiningu er gert ráð fyrir eftirfarandi flutningsleiðum:

- Landflutningar innan Evrópu, 300 km
- Sjóflutningar frá Rotterdam á Grundartanga, 2266 km
- Landflutningar á Íslandi, 150 km

Framleiðsla

Á Íslandi er engin innlend framleiðsla á tilbúnum ólífrænum áburði og er allur slíkur áburður fluttur inn. Helstu innflytjendur tilbúins áburðar eru Búvís, Fóðurblandan, Lífland, Skeljungur og SS. Markaðshlutdeild þessara fyrirtækja (miðað við selt magn í kg) árið 2023 var eftirfarandi [28]:

- SS: 35-40%
- Fóðurblandan: 25-30%
- Skeljungur: 15-20%
- Búvís: 15-20%
- Lífland: 0-5%

Af þessum fimm aðilum eru það aðeins Skeljungur og SS sem gefa upp gögn um losun gróðurhúsalofttegunda vegna framleiðslu þess áburðar sem þau flytja inn.

Við útreikning á losun vegna framleiðslu þess áburðar sem notaður er við innlenda grænmetis- og kjötframleiðslu var notast við uppgefin gögn frá framleiðendum í þeim tilvikum sem þau voru til. Í þeim tilvikum sem slík gögn voru ekki tiltæk var stuðst við ferla úr Ecoinvent-gagnagrunninum til að áætla losun vegna áburðarframleiðslu. Líkt og sjá má á markaðshlutdeildinni eru til gögn fyrir um 50-60% af áburði sem notaður er hérlendis.

Áburður sem notaður er á Íslandi er að mestu svokallaður NPK áburður, sem samanstendur af þremur helstu áburðarefnunum: nitri (N), fosfór (P) og kalíum (K). Í þeim tilvikum þar sem ekki lágu fyrir gögn um raunlosun vegna framleiðslu áburðar, var losunin áætluð útfrá losun við framleiðslu áburðarefnanna þriggja í áburði.

Nitur í áburði sem notaður er hérlendis er aðallega á formi ammóníumnítrats (AN) eða kalsíumammóníumnítrats (CAN). Í útreikningum var gert ráð fyrir að nitur væri 50% AN og 50% CAN. Í tilfellum þar sem notast var við nituráburð á formi úreu, var gert ráð fyrir að nitrið kæmi frá úreu.

Fosfóráburður er yfirleitt unninn úr fosfatsteini eða fosfórsýru. Í þessari greiningu var gengið út frá því að allur fosfór væri upprunninn úr fosfórsýru.

Gert var ráð fyrir að kalíum væri að öllu leyti á formi kalíumklóríðs, sem er algengasta form kalíums í tilbúnum áburði.

Notast var við Ecoinvent-ferla fyrir Evrópskan markað og voru eftirfarandi ferlar notaðir við útreikningana.

- Inorganic nitrogen fertiliser, as N {RER} | nutrient supply from ammonium nitrate
- Inorganic nitrogen fertiliser, as N {RER} | nutrient supply from calcium ammonium nitrate
- Inorganic nitrogen fertiliser, as N {RER} | nutrient supply from urea
- Inorganic phosphorus fertiliser, as P₂O₅ {RER} | nutrient supply from phosphoric acid, fertiliser grade, without water, in 70% solution state
- Inorganic potassium fertiliser, as K₂O {RER} | nutrient supply from potassium chloride

Áburðarnotkun

Við notkun bæði lífræns og ólífræns nituráburðar losnar talsvert magn dínituroxíðs (N₂O) frá jarðvegi út í andrúmsloftið. Nitur tapast helst úr jarðvegi með útskolun nítrats, uppgufun ammóníaks og nituroxíða, auk beinnar losunar N₂O. Nitur sem tapast sem nítrat, ammóníak eða nituroxíð getur síðar umbreytt í N₂O. Þar sem N₂O er um 273 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund en CO₂ hefur þessi losun veruleg áhrif á alla ræktun sem notast við nituráburð. Auk N₂O losnar einnig koldíoxíð við notkun CAN-áburðar, við kölkun og notkun úreu.

Losun gróðurhúsalofttegunda (CO₂ og N₂O) vegna áburðarnotkunar var reiknuð í samræmi við aðferðafræði IPCC og PCR 2020:07 [29] [7]. Svipaðri aðferðafræði hefur áður verið beitt við mat á losun vegna áburðarnotkunar við rannsóknir á íslenska lambinu [30].

4.6 Landnotkun og breytingar á landnotkun

Landbúnaður byggir í grunninn á nýtingu lands og hefur því bein áhrif á kolefnisforða þess. Kolefnisforði nær bæði til lífmassa ofanjarðar og í jarðvegi, lífvana lífræns efnis, lífrænna efna í jarðvegi og uppskeru. Hvort land bindur eða losar kolefni ræðst af landgerð, nýtingu og ástandi þess.

Kolefnisforði getur tekið miklum breytingum með tímanum, sérstaklega þegar breytingar verða á landnotkun. Dæmi um slíkar breytingar eru framræsla á votlendi og ræktun og beit á viðkvæmum svæðum sem geta leitt til aukinnar losunar. Hins vegar geta aðgerðir á borð við landgræðslu og skógrækt og stundun á auðgandi landbúnaði (e. regenerative agriculture) stuðlað að kolefnisbindingu. Veruleg óvissa ríkir þó um raunverulegt ástand kolefnisforðans, sérstaklega í jarðvegi, þar sem mikill skortur er á mælingum og nægilega nákvæmum upplýsingum um kolefnisforða. Þar að auki liggja oft ekki fyrir upplýsingar um fyrri landnýtingu, sem gerir það erfitt að meta áhrif þeirra á kolefnisforða yfir ákveðið tímabil, sem eru sjaldnast línulegar.

Afar skiptar skoðanir eru til að mynda um á hvernig á að reikna út landnotkun og breytingu á landnotkun í tengslum við landbúnað. Sérstaklega hefur verið deilt um hvort losun sé vanmetin eða ofmetin, og hefur losun frá beitolandi verið meðal helstu álitamála. Sumar greiningar rekja slæmt ástand mólendis víða um land til sauðfjárbeitar, bæði í nútíð og fortíð [31]. Kortlagning á ástandi

gróður- og jarðvegsauðlinda landsins á vegum verkefnisins Gróllindar hefur til að mynda sýnt að stór hluti beitilanda sé í slöku vistfræðilegu ástandi [32]. Þó hefur verið bent á að ekki séu til neinar rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á Íslandi sem sýni með óyggjandi hætti að beit sé orsök jarðvegsrofsins [33]. Hóflæg beit er þó talin hafa jákvæð áhrif á bindingu og vistkerfi, en slíkt ræðst þó af mörgum þáttum líkt og ástandi lands, jarðvegi, veðurfari og beitarpóli.

Landnotkun í lífsferilsgreiningum á kjöti og mjólk

Staðlar og leiðbeiningar eru ekki samhljóða um hvernig skuli meta losun vegna landnotkunar og breytinga á landnotkun í útreikningum á kolefnisspori matvæla. Samkvæmt vöruflökkareglum fyrir kjöt er heimilt að birta upplýsingar um áhrif landnotkunar til viðbótar við aðra losun, sérsaklega ef dýr eru á beit stóran hluta ársins. Ef landnotkun er tekin með í útreikninga, kveða reglurnar á um að fylgja skuli viðeigandi köflum í IPCC 2019 leiðbeiningunum um losun frá einstaka landnýtingarflokkum [11]. Þar er meðal annars tekið tillit til breytinga á kolefnisforða í jarðvegi, sem getur annað hvort aukist eða minnkað eftir því hvernig landið er nýtt.

Samkvæmt PEF skal einungis meta losun og binding vegna beinna breytinga á landnotkun (e. direct land use change), en ekki vegna óbeinna breytinga (e. indirect land use change), þar sem ekki þykir hafa verið þróuð ásættanleg aðferðafræði til að meta þær. Enn fremur er lögð áhersla á að ekki sé tekið með breytingu á landnotkun sem átti sér stað fyrir meira en 20 árum áður en lífsferilsgreining er framkvæmd. Ef hægt er að sýna fram á að breytingin hafi átt sér stað fyrir meira en 20 árum frá gerð greiningar, skal losun vegna hennar ekki tekin með.

Nálgunin sem PEF fylgir er í samræmi við PAS 2050:2011 staðallinn frá British Standards Institution (BSI) [34], sem bæði PEF og IDF vísa í. Staðallinn kveður jafnframt um á að ef raungögn um breytingar á landnotkun eru ekki tiltæk, skal styðjast við sjálfgefin viðmiðunargildi úr þessum staðli, þó þau séu takmörkuð við aðeins fáein lönd. Staðallinn kveður á um eftirfarandi forgangsröðun við mat á losun og bindingu vegna breytinga á landnotkun sem átti sér stað fyrir minna en 20 árum eða yfir eitt framleiðsluár;

1. Ef bæði framleiðsluland og fyrri landnotkun eru þekkt, skal losun metin út frá breytingu á landnotkun í viðkomandi landi
2. Ef framleiðsluland er þekkt en ekki fyrri landnotkun, skal byggja á meðaltali losunar vegna breytinga á landnotkun fyrir þá uppskeru í viðkomandi landi
3. Ef hvorki framleiðsluland né fyrri landnotkun er þekkt, skal notast við vegið meðaltal vegna breytinga á landnotkun fyrir viðkomandi hráefni í þeim löndum þar sem það er ræktað

IDF tekur fram að vegna mikillar óvissu sem fylgir útreikningum á losun frá breytingum á landnotkun, er mælt með því að slík losun sé aðgreind frá öðrum þáttum kolefnissporsins í framsetningu niðurstaðna, til að tryggja aukið gagnsæi. Þannig eru niðurstöður birtar með og án landnotkunar, líkt og gert er í losunarbókahaldi Íslands. IDF mælir ekki með því að taka breytingar á kolefnisforða í jarðvegi með í útreikninga vegna skorts á áreiðanlegum og samræmdum gögnum á heimsvísu. Þetta á bæði við um graslendi og ræktað land, óháð því hvort kolefnisforði eykst eða minnkar.

Skortur á gögnum til að meta landnotkun

Til að gefa sem réttasta mynd af kolefnisspori matvæla, væri æskilegt að taka bæði landnotkun og breytingar á landnotkun með í reikninginn, í samræmi við loftslagsaðgerðir stjórnvalda um að taka landnotkun með í útreikninga á kolefnisspori matvælaframleiðslu [35]. Þar sem ekki hefur verið þróuð aðferðafræði til að taka með landnotkun, er aðeins hægt að byggja slíka útreikninga á fyrirliggjandi stuðlum, mælingum sem gerðar hafa verið hér á landi, og stærð túna.

Þrátt fyrir að upplýsingar um núverandi landgerðir hafi fengist frá þáttökubúum í Loftslagsvænum landbúnaði, skortir nauðsynleg gögn um fyrri landnýtingu og hvort og hvenær breyting á landnotkun hafi átt sér stað. Þar sem slíkar upplýsingar eru forsenda þess að hægt sé að meta bindingu og losun kolefnis samkvæmt viðurkenndum aðferðafræðum, er ekki unnt að framkvæma nákvæmt mat á losun vegna landnotkunar og breytinga á landnotkun.

Ísland er að vinna í að bæta úr mati á landnotkun með gerð nýrra og nákvæmari bindi- og losunarstuðla fyrir landbókhaldsflokka og undirflokka þeirra. Þegar áreiðanleg gögn liggja fyrir, verður hægt að styðjast við þau í ríkari mæli við mat á kolefnisspori matvæla. Í Umhverfisstefnu landbúnaðarins 2020-2030 sem var samþykkt á Búnaðarþingi árið 2020, er tekið fram að stefnt sé að því að öll nýting landbúnaðarlands verði sjálfbær árið 2030. Til þess þarf að m.a. að greina ástand beitolanda, skilgreina sjálfbæra nýtingu þeirra og þróa sjálfbærnivísa, ráðast í stórfellda landgræðslu og mögulega friða viðkvæm svæði [36]. Slík vinna mun nýtast vel í að leggja nákvæmara mat á kolefnisspor íslenskra matvæla.

Aðferðafræði við mat á landnotkun

Í ljósi ofangreindra óvissuþátta og takmarkana, er aðeins framkvæmt afar gróft mat á áhrifum vegna landnotkunar í þessari greiningu fyrir mjólk og nauta- og lambakjöt. Þessir útreikningar byggja á þeim takmörkuðu gögnum sem eru til staðar í dag. Útreikningarnir eru settir fram með fyrirvara vegna mikillar óvissu, og þessum útreikningum haldið til hliðar við lokaniðurstöður þessarar greiningar. Þeir verða síðar uppfærðir þegar betri gögn liggja fyrir í tengslum við betrubætt losunarbókhald Íslands og fyrirætlanir Bændasamtaka Íslands.

Uppskipting á landi í mismunandi landgerðir og heildarstærð lands í þeirri landgerð fékkst frá þáttökubúum í Loftslagsvænum landbúnaði, sem er stuðst við hér. Losunar- og bindistuðlar fyrir þessar landgerðir ásamt heimildum á bakvið þá sem notaðir voru í útreikningum má sjá í töflu 8.

TAFLA 8 Losunar- og bindistuðlar fyrir mismunandi landgerðir á býlum.

LANDGERÐ	LOSUN/BINDING [T CO ₂ ÍG./HA]	HEIMILD
Votlendi	3,3	[37]
Landgræðsla	-2,1	[38]
Almenn skógrækt	-8,7	[39]
Lífrænn jarðvegur	19,5	[37]
Steinefnajarðvegur	0,51	[40] [41]
Annað framræst	19,5	[37]

Fyrir útreikninga á losun frá beitolandi er stuðst við kortlagningu Gróllindar á ástandi beitolanda [32]. Gróllind er verkefni sem miðar að því að setja fram heildaryfirlit yfir stöðu gróður- og jarðvegsauðlinda og hefur verið gefið út kort á vegum verkefnisins sem sýnir stöðumat á ástandi beitarvæða. Svæðunum er skipt í fimm flokka eftir ástandseinkunnin fyrir hvert svæði sem byggir á umfangsmikilli kortlagningu á stöðu lands. Þessir flokkar hafa verið tengdir við sjálfgefna hlutfallsstuðla á kolefnismagni í jarðvegi í IPCC 2019 til að hægt sé að meta breytingar á kolefnisbirgðum. Tenging ástandseinkunnar samkvæmt Gróllind við gildi IPCC á hlutfallslegri breytingu á kolefnisforða í jarðvegi má sjá í töflu 9, þar sem tekið er til greina ástand á beitolandi.

TAFLA 9 Tengsl ástandseinkunnar Grólinnar við gildi IPCC á hlutfallslegri breytingu á kolefnisforða í jarðvegi.

FLOKKUR SKV. GRÓLIND	ÁSTANDS-EINKUNN	SVÆÐISLÝSING	HLUTFALL AF BEITAR-SVÆÐI	HLUTFALLSLEG BREYTING Á KOLEFNISFORÐA
Flokkur 1	5-12	Takmörkuð virkni í vistkerfinu og/eða lítill stöðugleiki auk mikils rofs	29%	0,7
Flokkur 2	13-16	Lítill stöðugleiki og/eða lítil vistfræðileg virkni	10%	0,7
Flokkur 3	17-21	Vistkerfi með nokkra eða talsverða virkni og talsvert rof eða svæði með litla virkni og lítið rof Eða svæði með nokkuð háa vistgerðaeinkunn en rof er töluvert/mikið	22%	0,9
Flokkur 4	22-26	Meðalvirkt vistkerfi og/eða stöðugt en með lítið rof eða svæði með mikla virkni vistkerfisins og frekar stöðug en með nokkuð rof	28%	1,0
Flokkur 5	27-30	Mikil virkni vistkerfis og lítið rof	11%	1,0

Samkvæmt losunarbókhalda Íslands er heildarflatarmál beitarsvæða á Íslandi um 4961 kha. Við útreikninga á kolefnislosun frá þessum svæðum er stuðst við eftirfarandi forsendur:

- Gert er ráð fyrir að hlutfallsleg breyting á kolefnisforða hafi átt sér stað yfir 100 ára tímabil, og að þeirri breytingu dreift jafnt yfir þetta tímabil til að fá fram árlega breytingu. , þannig að út fái árlé breyting.
 - Gert er ráð fyrir að 50% af hlutfallslegri breytingu á kolefnisforða jafngildir losun CO₂ í andrúmsloftið.
 - Gert er ráð fyrir að 50% losunar sé vegna sauðfjárbeitar, í samræmi við nálgun Arnalds o.fl.
- [31]

5 Niðurstöður og umræður

5.1 Kartöflur

Niðurstöður úr LCA greiningunni sýna að meðaltal kolefnisspors kartöflukílós á Íslandi þegar heim er komið og búið að elda þær var **0,3±0,0** kg CO₂ íg./kg ef rafmagn er talið fram sem nemur landsframleiðslu, og upprunaábyrgðir ekki teknar með, en þegar upprunaábyrgðir eru teknar með þá var meðaltalskolefnisspor kartöflukílós á Íslandi **1,6±0,1** kg CO₂ íg./kg fengnar með PEF aðferðafræðinni á árunum 2022 og 2023, reiknuð frá fjórum búum.

Þó svo að ekki fengust gögn frá fleiri kartöflubændum, lýsa þessar niðurstöður um 25% af heildar kartöfluuppskeru Íslands á þessum árum og gefa því ákveðna sviðsmynd á þessum tímapunkti. Reikningar tóku bæði mið af landssvæði og magni af kartafla á því landssvæði. Varnarefni og skiptirækt var ekki hjá öllum búum, og niðurstöðu má sjá í Tafla 11 þar sem raforkan er annars vegar sbr. landsframleiðslu og hins vegar samkvæmt uppruna leyfa. PEF aðferðafræðin skilgreinir að eldun og afföll skuli vera partur af fótspori vörunnar, og því var eldun reiknuð samkvæmt PEF staðlinum um 3 mínútna suða og 28 mínútna hitun fyrir kartöflurnar [7]. En í PEF staðlinum eru afföll vegna matarsóunar talin vera um 8%. Kerfismörk eru aftur sýnd á Mynd 6.

TAFLA 10 Niðurstöður um kolefnisspor kartöflukílós, þar sem tekið er tillit til eingöngu framleiðslu (a), framleiðslu með flutningi (b) og framleiðslu með flutningi og orkunnar sem fer í eldun og matarsóun, reiknaðar samkvæmt PEF aðferðafræðinni. Bæði er sýnt kolefnisspor með rafmagnsnotkun byggða á tölum Eflu um orkuvinnslu frá virkjunum [65] [66] [67] og kolefnisspor þar með rafmagnið er með upprunaábyrgð, þ.e. vottuð græn raforka [26].

a	Framleiðsla	kg CO ₂ íg.
	Án upprunal.	0,3±0,0
	Með upprunal.	0,3±0,1

b	Framl. m flutning	kg CO ₂ íg.
	Án upprunal.	0,3±0,0
	Með upprunal.	0,4±0,1

c	Framl. m flutning, eldun, og afföllum	kg CO ₂ íg.
	Án upprunal.	0,3±0,0
	Með upprunal.	1,6±0,1

MYND 6 Mynd af kerfismörkum lífsferilsgreiningar fyrir íslenskar kartöflur.

Þeir þættir sem höfðu mest áhrif á niðurstöðurnar var áburður á túnin annars vegar og rafmagn við eldun. Að undanskildu rafmagninu við eldun á kartöflunum, þá má sjá að áburður ber næst hæstan kostnað í virðisdeðjunni og því til mikils að vinna ef hægt væri að lækka þann lið. Skiptirækt gefur ákveðinn afslátt, en umhverfisáhrif hennar var með sama sniði og áður hefur sést [42]. Mörg býli nýta sér skiptirækt, og rækta part af túninu sínu fyrir bygg, hafra, hveiti eða hey sem er svo blandað aftur við jarðveginn, í sumum tilfellum er uppskerunni snúið við og ná að auðga jarðveginn af uppskerunni þannig. Með þessum hætti er hægt að takmarka áburðanotkun og/eða varnarefnisnotkun, og miðuðust reikningar við að draga frá það nitur, fosfór, kalí (kalíum) o.s.frv. sem kom frá byggi, höfum, hveiti eða heyi, með sama hætti eins og [42]. Þess ber þó að geta að ræktunarland á Íslandi er með mismunandi jarðveg milli býla og því eðlilegt að breytileiki sé innan þeirra, sem einnig sást á varnarefnanotkun hvers býlis um sig.

Samanburðatölur erlendis frá sýna að á ársgrundvelli, þegar tekið er landsvæði í reikninginn, að kolefnisspor vestur Kanada var $0,42 \pm 0,09$ fyrir kíló kartöflur, en sú rannsókn mældi losun CO₂, N₂O og CH₄ [43]. Marktækur munur var á því gildi reiknuðu úr þessari rannsókn, en þó má nefna að aðferðafræðin er ekki sú sama. Kartöfluræktun sunnan við miðbaug hefur þó talsvert lægra kolefnisspor, en kíló kartöflu losar $0,16 \text{ kg CO}_2 \text{ íg./kg}$ í Bangladesh [44] og $0,20\text{-}0,34$ á Indlandi [45] sem væri þá nær gildi í þessari skýrslu þegar ekki er tekið tillit til upprunaábyrðar á rafmagni.

Framtíðarhorfur gætu verið enn jákvæðari ef áburðaframleiðsla væri innlend auk þess að draga úr afföllum og matarsóun í virðiskeðjunni og lækka enn frekar umhverfisáhrif vörunnar. Auk þess væri áhugavert að sjá umhverfislegan ávinning á að rækta og uppskera tvisvar per ár þegar veður leyfir, en í þessari rannsókn náðu bændur almennt einni kartöfluuppskeru á ári hverju, fyrir utan part af einu ræktarlandi hjá einum bónda. Ekki var gert ráð fyrir þungmálmum, né eilífðarefnum (PFAS, PFOS, o.fl.).

5.2 Gúrkur

Gúrkuframleiðsla á Íslandi fer fram í gróðurhúsum og var heildarframleiðsla skv. hagstofunni 2096 tonn árið 2023. Þar sem mikil raforka er í gróðurhúsum var kolefnissporið reiknað bæði með orkutöllum frá Eflu út frá meðaltali virkjana, en einnig skv. staðlaðri yfirlýsingu um raforku með upprunaábyrgð frá Orkustofnun [27]. Rafmagn er því bæði án upprunaleyfa (70% vatnfall og 30% jarðvarmi) en einnig með upprunaleyfum. Útreikningum er sem áður skipt í framleiðslu, flutninga og geymslu, og afföll.

Framleiðslan á einu kíló af gúrkum reyndist því $0,8 \text{ kg CO}_2 \text{ íg./kg}$ án upprunaleyfa og $6,1 \text{ kg CO}_2 \text{ íg./kg}$ með upprunaleyfum, þar sem annars vegar CO₂ (aukið magn í loftinu inni í gróðurhúsunum) bar mestan þunga á kolefnissporinu án upprunaleyfanna, en rafmagnið taldi mest til þegar upprunaleyfin voru tekin með. Útblástur (e. emissions) frá CO₂ sem plönturnar nýta sér ekki var hlutfallslega annað eða þriðji stærsti kolefnissporssgjafinn og því hægt að einblína á þessa þrjá þætti til að lækka kolefnisspor framleiðslunnar.

TAFLA 11. Niðurstöður um kolefnisspor kíló af gúrkum, þar sem tekið er tillit til eingöngu framleiðslu (a), framleiðslu með flutningi (b) og framleiðslu með flutningi og orkunnar sem fer í eldun og matarsóun, reiknaðar samkvæmt PEF aðferðafræðinni. Bæði er sýnt kolefnisspor með rafmagnsnotkun byggða á tölum Eflu um orkuvinnslu frá virkjunum [65] [66] [67] og kolefnisspor þar með rafmagnið er með upprunaábyrgð, þ.e. vottuð græn raforka [26].

Framleiðsla	kg CO ₂ íg.
Án upprunal.	0,8
Með upprunal.	6,1

Framl. m flutning	kg CO ₂ íg.
Án upprunal.	0,8
Með upprunal.	6,4

Framl. m flutning og afföllum	kg CO ₂ íg.
Án upprunal.	0,9
Með upprunal.	6,9

MYND 7 Mynd af kerfismörkum lífsferilsgreiningar fyrir íslenskar gúrkur.

Takmarkanir á þessari athugun eru að húsin og byggingarnar eru ekki með í þessum útreikningum, þó það hafi verið sýnt að þau hafa lítil áhrif. Einnig vantar heitavatnsnotkun, en það gæti staðsetning framleiðslunnar haft áhrif þar sem gúrkuframleiðslan er nálægt borholum og jarðvarmi og hiti tiltölulega auðveldlega fáanleg og heitt vatn e.t.v. keypt í mjög takmörkuðu magni. Einnig er brýnt fyrir því að þessar tölur eru einungis frá einum gúrkuframleiðanda sem á eitt býli og því ekki lýsandi fyrir almenna gúrkuframleiðslu á Íslandi þó þessi rannsókn gefi hugmynd um sviðsmyndina í dag.

5.2 Lambakjöt

Kolefnisspor lambakjöts án landnotkunar

Kolefnisspor lambakjöts án landnotkunar er 34,7 kg CO₂ ígildi á hvert framleitt kg af hreinu kjöti að meðaltali. Á mynd 8 má sjá hvernig kolefnisspor lambakjöts skiptist milli ólíkra þátta í framleiðsluferlinu. Áhrifin eru flokkuð eftir efri virðiskeðju (rauðar súlur), meginferlum (gráar súlur) og neðri virðiskeðju (bláar súlur).

Stærsti hluti losunar á sér stað í efri virðiskeðju, þar sem iðragerjun á stærstu hlutdeildina í heildarkolefnissporinu, eða um 53%. Þetta er í góðu samræmi við aðrar greiningar sem sýna að hlutdeild iðragerjunar er vanalega á bilinu 40-60% [46] [47] [48]. Áburðarnotkun vegur næstmest, eða um 25%, og þar á eftir kemur búfjáraður (9%). Dreifing og töp í neðri virðiskeðju hefur einnig teljandi áhrif á kolefnissporið, einkum vegna matartaps við dreifingu í búðir. Auk þessara fasa, er aðeins losun í haga og á beit (skítur og þvag) og olía sem hafa teljandi áhrif á kolefnissporið, eða samtals um 7%.

MYND 8 Kolefnisspor lambakjöts, skipt eftir ólíkum þáttum framleiðslunnar. Rauðar súlur sýna umhverfisáhrif efri virðiskeðju, gráar meginferli og bláar efri virðiskeðju.

Greiningar á kolefnisspori lambakjöts

Niðurstöður annarra lífsferilsgreininga fyrir lambakjöt eru settar fram í töflu 13. Þar sem landbúnaðarhættir og aðstæður eru mismunandi á milli landa, var lögð áhersla á að tryggja eins sambærilegan og sanngjarnan samanburð á kolefnisspori og mögulegt var. Þrátt fyrir það geta forsendur greininga verið afar ólíkar, og samanburður því krefjandi.

Til þess að auka samanburðarhæfni milli greininga, er aðeins tekið til greina efri virðikeðju framleiðslunnar, þar sem margar greiningar tóku ekki með meginferli og neðri virðiskeðju. Einnig var aðgerðareining greininganna breytileg, sem sumar miðuðu við hreint kjöt en aðrar lífþyngd. Kolefnisspor var því leiðrétt í samræmi við þessa þætti, og niðurstöður umreiknaðar til að tryggja eins sanngjarnan samanburð og kostur var á.

Þar að auki er mismunandi eftir greiningum hvernig áhrifum er skipt á milli ólíkra afurða. Slíkur breytileiki var ekki sérstaklega tekinn til greina, þar sem það getur verið breytilegt milli landa hvaða afurðir skapa verðmæti.

Samkvæmt samanburði þessarar greiningar við aðrar greiningar er kolefnisspor íslensks lambakjöts ýmist sambærilegt eða lægra í samanburði við lambakjöt sem framleitt er í öðrum löndum. Kolefnisspor íslensks lambakjöts, þegar aðeins efri virðiskeðja er tekin með, er 32,8 kg CO₂ íg./kg kjöt. Til samanburðar má nefna að kolefnisspor lambakjöts í Englandi og Wales getur náð allt að 45,8 kg CO₂ íg./kg. Önnur íslensk greining, sem unnin var af Environice, gaf lægra gildi, eða 28,6 kg CO₂ íg./kg, sem er um 4 kg CO₂ íg. lægra heldur en útreiknað gildi. Lægsta gildið sem fram kemur í töflu 13 er 19 kg CO₂ íg./kg sem er evrópskt meðaltal innan bils sem fer þó upp í allt að 28 kg CO₂ íg./kg.

TAFLA 12 Niðurstöður greininga á kolefnisspori lambakjöts, þar sem aðeins efri virðiskeðja framleiðslunnar er tekin með.

LAND	KOLEFNISSPOR (KG CO ₂ /KG KJÖT)	HEIMILD, ÁR
Ísland	32,8	Kolefnisspor íslenskra matvæla, 2025
Ísland (GHG Protocol)	28,6	[38]
Ísland	46,2	[30] (2025)
Evrópa	19-28	[47] (2012)
Heimsvísa	39,7	[49] (2018)
Spánn	22,8-32,0	[18] (2013)
England og Wales	27,8-45,8	[50] (2014)
Kanada	31,8	[48] (2014)

Kolefnisspor lambakjöts með landnotkun

Samkvæmt grófum útreikninga á losun og bindingu kolefnis á landbúnaðarlandi, í samræmi við forsendur sem settar eru fram í kafla 4.6, er kolefnisspor lambakjöts 47,2 kg CO₂ ígilda á hvert kg af lambakjöti að meðaltali þegar landnotkun er tekin með í reikninginn. Þetta er um 36% hærra gildi en kolefnisspor lambakjöts án landnotkunar. Á mynd 9 má sjá hvernig kolefnissporið skiptist milli mismunandi landgerða, auk losunar sem ekki tengist landnotkun, þ.e. 34,7 kg CO₂ íg./kg af lambakjöti.

Niðurstöðurnar sýna að beutiland á mestu hlutdeildina í losuninni, eða um 59 kg CO₂ íg./kg lambakjöt. Þar á eftir kemur losun frá lífrænum jarðvegi (framræstu votlendi), sem nemur um 25 kg CO₂ íg./kg lambakjöt. Votlendi, steinefnajarðvegur og annað framræst land vegur minna í losun, eða samanlagt um 4,4 kg CO₂ íg./kg lambakjöt.

Á móti þessari losun frá landbúnaðarlandi kemur að skógrækt og landgræðsla hafa verulega jákvæð áhrif á kolefnisspor lambakjöts og draga úr kolefnissporinu umtalsvert, eða að meðaltali um 76 kg CO₂ íg./kg lambakjöt. Þess má geta að nokkur þátttökubú í verkefninu Loftslagsvænn landbúnaður stunda umfangsmikla skógrækt, sem hefur í för með sér kolefnisbindingu upp á allt að -500 kg CO₂ íg./kg lambakjöt á einstaka býlum. Þetta þýðir að framleiðsla á nautakjöti getur haft verulega neikvætt kolefnisspor samkvæmt þessum niðurstöðum.

MYND 9 Kolefnisspor lambakjöts, skipt eftir losun og bindingu mismunandi landgerða, auk losunar sem ekki tengist landnotkun.

5.3 Nautakjöt

Kolefnisspor nautakjöts án landnotkunar

Kolefnisspor nautakjöts er 20,0 kg CO₂ ígildi á hvert framleitt kg af hreinu kjöti. Á mynd 10 má sjá hvernig kolefnisspor nautakjöts skiptist milli ólíkra þátta í framleiðsluferlinu. Stærsti hluti losunar á sér stað í efri virðiskeðju, þar sem iðragerjun stærstu hlutdeildina í heildarkolefnissporinu, eða um 38%, í góðu samræmi við aðrar greiningar sem gefa gildi á bilinu 42%-70% [51] [46] [48] [52]. Búfjáraður vegur næstmest, eða um 26%, og þar á eftir kemur áburður (16%) og kjarnfóður (8%). Dreifing og töp í neðri virðiskeðju hefur einnig teljandi áhrif á kolefnissporið, sem er aðallega vegna matartaps við dreifingu í búðir. Auk þessara fasa, er aðeins olía og sláturhús sem hafa teljandi áhrif á kolefnissporið.

MYND 10 Kolefnisspor nautakjöts, skipt eftir ólíkum þáttum framleiðslunnar. Rauðar súlur sýna umhverfisáhrif efri virðiskeðju, gráar meginferli og bláar efri virðiskeðju.

Kolefnisspor nautakjöts frá mjólkurbúum

Að auki var sérstaklega skoðaður munurinn á kolefnisspori nautakjöts eftir því hvort það kemur frá sérhæfðum nautgripabúum eða mjólkurbúum, sjá á mynd 11. Niðurstöður sýna að kolefnisspor nautakjöts frá nautgripabúum er 29,6 kg CO₂ íg./kg, sem er tæplega tvöfalt hærra en kolefnisspor nautakjöts frá mjólkurbúum, sem er 16,0 kg CO₂ íg./kg. Einnig er munur á því hvaða þættir hafa mest vægi í kolefnissporinu. Hjá nautgripabúum eru iðragerjun og búfjáraður ráðandi og samanlagt ábyrg fyrir 75% af heildarlosuninni. Þegar að kemur að nautakjöti frá mjólkurbúum, er þetta hlutfall 62%, en þar vegur kolefnisspor kjarnfóðurs meira, eða 11% samanborið við aðeins 1% hjá nautgripabúum.

MYND 11 Samanburður á kolefnisspori nautakjöts frá nautgripabúi (vinstri) og frá mjólkurbúi (hægri) sem sýnir einnig kolefnisspor mismunandi þátta.

Á mjólkurbúum er aðalframleiðslufurðin mjólk, en kýrnar eignast einnig kálfa sem annað hvort eru alin upp til mjólkurframleiðslu eða til kjötframleiðslu. Þar sem meginmarkmið rekstursins er mjólkurframleiðsla, eru umhverfisáhrif búrekstrarins fyrst og fremst úthlutuð á mjólkina. Kjötframleiðsla úr slíkum búskap er því aukaatriði og því er kolefnisspor nautakjöts frá mjólkurbúum lægra, þar sem kolefnissporið dreifist á fleiri afurðir. Hins vegar eru nautgripabú sem framleiða nautakjöt aðallega rekin í þeim tilgangi að ala naut til slátrunar. Þar sem engin mjólkurframleiðsla á sér stað, eru öll umhverfisáhrif rekstursins úthlutuð á kjötið, sem leiðir til hærra kolefnisspors á hvert kg afurðar. Þessi munur stafar af mismunandi framleiðsluaðferðum og skipting umhverfisáhrifa á milli afurða.

Ofangreindar niðurstöður eru í góðu samræmi við aðrar sambærilegar greiningar. Rannsókn Poore og Nemecek sýndi fram á að kolefnisspor nautakjöts frá nautgripabúi væri um 100 kg CO₂ íg./kg kjöt, en kolefnisspor nautakjöts frá mjólkurbúi væri um 33 kg CO₂ íg./kg kjöt, eða um þrisvar sinnum lægra [49]. Rannsóknir í Nýja Sjálandi hafa þar að auki sýnt fram á að kolefnisspor nautakjöts frá mjólkurbúum getur verið allt 48% lægra [53], en í Írlandi um 25% lægra [54]. Þessi munur er talinn ráðast af hlutfalli kálfa og kúa sem koma frá mjólkurbúum samanborið við kjötframleiðslu á sérhæfðum nautgripabúum [8]. Samkvæmt samantekt sem var framkvæmd á ýmsum LCA greiningum var lægsta kolefnisspor fyrir nautakjöt 6,68 kg CO₂ íg./kg af lífþyngd, eða um 13,36 kg CO₂ eq./kg kjöt, en þetta er nautakjöt sem kemur frá mjólkurbúi sem útskýrir lágt gildi [55].

Í þessari greiningu var tekið beint meðaltal af kolefnisspori nautakjöts sem kemur frá nautgripabúum og kolefnisspori nautakjöts sem kemur frá mjólkurbúum þar sem að stór hluti nautakjöts kemur frá kúabúum [56]. Munurinn á kolefnisspori nautakjöts frá mismunandi búskaparaðferðum endurspeglar mikilvægi þess að taka tillit til heildarafurða við mat á umhverfisáhrifum landbúnaðar. Á Íslandi, þar sem mjólkurframleiðsla er stærri hluti nautgriparæktar en sjálfstæð nautakjötsframleiðsla, vegur þessi aðgreining þungt í mati á kolefnisspori innlendrar kjötframleiðslu.

Greiningar á kolefnisspori nautakjöts

Niðurstöður annarra greininga á kolefnisspori nautakjöts eru settar fram í töflu 13. Til að tryggja sambærilegan samanburð á milli landa og greininga var stuðst við sömu aðferðafræðilegu nálgun og fyrir lambakjöt, eins og lýst er í kafla 5.2, þar sem einungis efri virðiskeðja framleiðslunnar er tekin til greina.

Samkvæmt samanburði við aðrar greiningar er kolefnisspor íslensks nautakjöts almennt í lægri kantinum. Kolefnisspor íslensks nautakjöts, þegar aðeins efri virðiskeðja er tekin með, er samkvæmt þessari greiningu að meðaltali 18,4 kg CO₂ íg./kg kjöt, en er þó breytilegt eftir því hvort það á uppruna sinn frá nautgripabúi eða mjólkurbúi eins og áður hefur verið rætt. Þetta má einnig sjá í töflu 13, meðal annars í niðurstöðum greiningar sem EFLA gerði árið 2020 sem sýna að kolefnisspor nautakjöts samkvæmt þessari greiningu er afar svipað og kolefnisspor sem EFLA reiknaði út fyrir nautakjöt sem kemur frá mjólkurbúum, sem er eina gildið sem er lægra en niðurstöður þessarar greiningar sýna. Gildi erlendrar greiningar sem gefur lægsta gildið er greining sem gerð var fyrir sænskt lambakjöt, eða 19,8 kg CO₂ íg./kg kjöt, en ansi margar greiningar hafa reiknað út svipuð gildi, eða á bilinu 21,5-28 kg CO₂ íg./kg kjöt. Til samanburðar, er hæsta gildið 61,2 kg CO₂ íg./kg kjöt á heimsvísu og næsthæsta á ítölsku nautakjöti, eða 42,7 kg CO₂ íg./kg kjöt.

TAFLA 13 Niðurstöður greininga á kolefnisspori nautakjöts, þar sem aðeins efri virðiskeðja framleiðslunnar er tekin með.

LAND	KOLEFNISSPOR (KG CO ₂ /KG KJÖT)	HEIMILD, ÁR
Ísland	18,4 (meðaltal)	Kolefnisspor íslenskra matvæla, 2025
Ísland	27,9 (nautgripabú)	Kolefnisspor íslenskra matvæla, 2025
Ísland	14,9 (mjólkurbú)	Kolefnisspor íslenskra matvæla, 2025
Ísland (GHG Protocol)	23,4	[57] (2020)
Ísland (GHG Protocol)	18,2 (mjólkurbú)	[57] (2020)
Írland	22,5	[58] (2006)
Svíþjóð	19,8	[59] (2009)
Kanada	22,2	[46] (2010)
Evrópa	21-28	[47] (2012)
Noregur	21,5-27,1	[60] (2013)
Ítalía	42,7	[61] (2017)
Heimsvísa	61,2	[49] (2018)
Heimsvísa	27,6 (mjólkurbú)	[49] (2018)
USA	35,9	[51] (2019)

Kolefnisspor nautakjöts með landnotkun

Samkvæmt grófum útreikningum á losun og bindingu kolefnis í landbúnaðarlandi í samræmi við forsendur settar fram í kafla 4.6, er kolefnisspor nautakjöts að meðaltali 29,6 kg CO₂ íg./kg kjöt þegar landnotkun er tekin með. Þetta er um 48% hærra gildi en kolefnisspor nautakjöts án landnotkunar. Á mynd 12 má sjá hvernig kolefnissporið skiptist milli mismunandi landgerða, auk losunar sem ekki

tengist landnotkun, sem nemur 19,9 kg CO₂ íg./kg eins og áður hefur komið fram. Fyrir utan þessa losun, hefur losun frá lífrænum jarðvegi (framræstu votlendi) stærstu hlutdeildina í kolefnisspori nautakjöts með landnotkun, eða 14,3 kg CO₂ íg./kg kjöt. Losun frá steinefnajarðvegi, votlendi og öðru framræstu landi vega minna, eða samanlagt 1,4 kg CO₂ íg./kg. Á móti þessari losun hefur skógrækt og landgræðsla í för með sér einhverja lækun á kolefnisspori, eða því sem nemur samanlagt -6 kg CO₂ íg./kg kjöt.

MYND 12 Kolefnisspor nautakjöts, skipt eftir losun og bindingu mismunandi landgerða, auk losunar sem ekki tengist landnotkun.

5.4 Mjólk

Kolefnisspor mjólkur án landnotkunar

Kolefnisspor mjólkur án landnotkunar er að meðaltali 1,39 kg CO₂ ígildi á hvern framleiddan lítra af mjólk. Á mynd 13 má sjá hvernig kolefnisspor mjólkur skiptist milli ólíkra þátta í framleiðsluferlinu. Stærsti hluti losunar á sér stað í efri virðisdeðju, þar sem iðragerjun á stærstu hlutdeildina í heildarkolefnissporinu, eða um 32%. Þetta er í góðu samræmi við lægra gildi annarra greininga sem sýna að hlutdeild iðragerjunar er vanalega á bilinu 33-60% [46] [47] [52] [16] [47]. Búfjáraður vegur næstmest, eða um 21%, og þar á eftir kemur áburður (14%) og kjarnfóður (8%). Mjólkurframleiðsla vegur um 6% af kolefnissporinu. Neysla og töp og dreifing og töp í neðri virðisdeðju hafa einnig teljandi áhrif á kolefnissporið, einkum vegna matartaps við dreifingu í búðir og matarsóunar á heimilum neytenda. Auk þessara fasa, er aðeins losun umbúðir og olía sem hafa teljandi áhrif á kolefnissporið, eða samtals um 6%.

MYND 13 Kolefnisspor mjólkur, skipt eftir ólíkum þáttum framleiðslunnar. Rauðar súlur sýna umhverfisáhrif efri virðiskeeðju, gráar meginferli og bláar efri virðiskeeðju.

Greiningar á kolefnisspori mjólkur

Í töflu 14 eru dregnar saman niðurstöður úr ýmsum lífsferilsgreiningum sem gerðar hafa verið á kolefnisspori mjólkur í mismunandi löndum. Til að tryggja sambærilegan samanburð milli landa og greininga var stuðst við sömu aðferðafræðilegu nálgun og fyrir lambakjöt, eins og lýst er í kafla 5.2, þar sem einungis efri virðiskeeðja framleiðslunnar er tekin til greina.

Samanburðurinn sýnir að kolefnisspor íslenskrar mjólkur er almennt sambærilegt eða lægri kantinum miðað við önnur lönd. Samkvæmt þessari greiningu, er kolefnisspor efri virðiskeeðju mjólkurframleiðslu 1,14 kg CO₂ íg./L mjólk. Önnur íslensk greining, sem byggir á GHG Protocol aðferðafræðinni og var unnin af EFLU árið 2020, gaf svipað gildi, eða 1,0 kg CO₂ íg./L. Þegar litið er til annarra landa má sjá að sænsk greining setur fram afar sambærilegt kolefnisspor eða 1,12 kg CO₂ íg./L. Í Nýja-Sjálandi og Noregi eru gildin enn lægri, eða 0,9 kg CO₂ íg./L og 0,99 kg CO₂ íg./L. Meðaltalið fyrir Evrópu er þó hærra og liggur á bilinu 1,3-1,7 kg CO₂ íg./L, en á heimsvísu er það enn hærra, eða allt að 2,29 kg CO₂ íg./L.

TAFLA 14 Niðurstöður lífsferilsgreininga fyrir framleiðslu á mjólk.

LAND	KOLEFNISSPOR (KG CO ₂ /L)	HEIMILD, ÁR
Ísland	1,14	Kolefnisspor íslenskra matvæla, 2025
Ísland (GHG Protocol)	1,0	[57] (2020)
Svíþjóð	1,12	[62] (2011)
Nýja-Sjáland	0,97	[62] (2011)
Rúmenía	1,06	[52] (2013)

LAND	KOLEFNISSPOR (KG CO ₂ /L)	HEIMILD, ÁR
Noregur	0,99	[60] (2013)
Evrópa	1,3-1,7	[47] (2012)
Heimsvísa	2,29	[49] (2018)

Kolefnisspor mjólkur með landnotkun

Samkvæmt grófum útreikningum á losun og bindingu kolefnis á landbúnaðarlandi í samræmi við forsendur settar fram í kafla 4.6, er kolefnisspor mjólkur að meðaltali 1,98 kg CO₂ íg./L mjólk þegar landnotkun er tekin með. Þetta er um 42% hærra gildi en kolefnisspor mjólkur án landnotkunar. Á mynd 14 má sjá hvernig kolefnissporið skiptist milli mismunandi landgerða, auk losunar sem ekki tengist landnotkun, sem nemur 1,39 kg CO₂ íg./L eins og áður hefur komið fram. Fyrir utan þessa losun, hefur losun frá lífrænum jarðvegi (framræstu votlendi) stærstu hlutdeildina í kolefnisspori mjólkur með landnotkun, eða 1,0 kg CO₂ íg./L. Losun frá steinefnajarðvegi, votlendi og öðru framræstu landi vega minna, eða samanlagt 0,11 kg CO₂ íg./L. Á móti þessari losun hefur skógrækt og landgræðsla í för með sér einhverja lækkun á kolefnisspori, eða því sem nemur samanlagt -0,51 kg CO₂ íg./L.

MYND 14 Kolefnisspor mjólkur, skipt eftir losun og bindingu mismunandi landgerða, auk losunar sem ekki tengist landnotkun.

5.5 Næmnigreiningar og sviðsmyndir

Raforka

Eins og kemur fram í kafla 4.4, er í þessari greiningu notast við vegið meðaltal fyrir kolefnisspor íslenskrar raforku úr íslenskum lífsferilsgreiningum, eða 7,6 g CO₂ íg./kWh. Þar sem forsendur um

kolefnisspor raforku geta verið breytilegar milli greininga, var framkvæmd næmnigreining til að meta áhrif mismunandi forsendna á niðurstöður, sjá myndir15-17.

Niðurstöður benda til þess að forsendur fyrir raforku geta haft teljandi áhrif á kolefnisspor matvælnanna, sérstaklega ef miðað er við raforku án upprunaábyrgðar (581,1 g CO₂ íg./kWh). Ef miðað er við slíka raforku, hækkar kolefnisspor lambakjöts um 8,6% og kolefnisspor nautakjöts um 5,6%. Þetta skýrist af umtalsverðum mismun á kolefnisspori raforku samkvæmt íslenskum lífsferilsgreiningum fyrir íslenskar aflstöðvar og raforku án upprunaábyrgða. Áhrifin á kolefnisspor mjólkur eru mun minni, sem hækkar einungis um 0,34%, að hluta til vegna þess að ekki er gert ráð fyrir orkunotkun við neyslu á mjólk, líkt og fyrir kjötið.

Notkun á Ecoinvent gildi fyrir íslenska raforku (51,0 g CO₂ íg./kWh) hefur í för með sér töluvert minni áhrif á kolefnisspor matvælnanna samanborið við raforku án upprunaábyrgðar, eða 0,7% hækkun á kolefnisspori lambakjöts, 0,4% hækkun á kolefnisspori nautakjöts, og aðeins 0,02% hækkun á kolefnisspori mjólkur.

MYND 15 Áhrif mismunandi forsendna fyrir kolefnisspor raforku á kolefnisspor lambakjöts. Sýndar eru niðurstöður með innlendu meðaltal (vinsti), Ecoinvent gildi (miðja), og raforku án upprunaábyrgða (hægri).

MYND 16 Áhrif mismunandi forsendna fyrir kolefnisspor raforku á kolefnisspor nautakjöts. Sýndar eru niðurstöður með innlendu meðaltal (vinsti), Ecoinvent gildi (miðja), og raforku án upprunaábyrgða (hægri).

MYND 17 Áhrif mismunandi forsendna fyrir kolefnisspor raforku á kolefnisspor mjólkur. Sýndar eru niðurstöður með innlendu meðaltal (vinsti), Ecoinvent gildi (miðja), og raforku án upprunaábyrgða (hægri).

Magn afurða frá mjólkurbúum

Í þessari greiningu var kolefnisspor mjólkur metið út frá gögnum frá þátttökubúum í verkefninu Loftslagsvænum landbúnaði, þar sem meðalnyt mjólkurkúa er tiltölulega há, eða um 7.291 lítrar á hverja kú. Verkefnið leggur ríka mikla áherslu á að hámarka afurðir eftir hvern grip með sjálfbærum aðferðum, sem hefur í för með sér að kolefnisspor á hvern lítra af mjólk lækkar, þar sem losun dreifist á hærra magn afurða. Til samanburðar, að þá er árleg meðalnyt mjólkurkúa á Íslandi um 6.100 lítrar af mjólk á hverja kú, en getur farið upp í 8.600 lítra á sumum stöðum á landinu.

Til að meta hversu næmt kolefnisspor mjólkur er fyrir breytingum á mjólkurframleiðslu var framkvæmd næmnigreining þar sem kolefnissporið var reiknað út með mismunandi gildum fyrir árlega mjólkurframleiðslu á kú, sjá mynd 18. Niðurstöður sýna að kolefnisspor mjólkur er háð meðalnytum

kúa, en það hækkar úr 1,39 kg CO₂ íg./lítra í 1,53 kg CO₂ íg./lítra ef meðalafurð lækkar úr 7.291 líta niður í landmeðaltal (6.100 lítrar), sem er um 10% hækkun. Ef miðað er við hæstu meðalnyt (8.600 lítra), lækkar kolefnissporið niður í 1,27 kg CO₂ íg./lítra, eða um 6%. Niðurstöðurnar undirstrika mikilvægi þess að taka tillit til landbúnaðarháttanna og framleiðslugetu við mat á kolefnisspori mjólkur.

MYND 18 Áhrif meðalnyts mjólkurkúa á kolefnisspor mjólkur.

5.6 Frekari umræður

Gögn

Við gagnaöflun í þessum fyrsta áfanga KÍM verkefnisins kom skýrt í ljós hversu brotakennd núverandi skráning gagna er milli búgreina og meðal einstakra framleiðenda. Þetta gaf okkur sem komum að verkefninu tilefni til þess að meta þörf á aukinni samþættingu skráningakerfa í frumframleiðslu. Þar eru settar fram tillögur um að þróa samræmt og aðgengilegt gagnakerfi fyrir íslenskan landbúnað með það að markmiði að tryggja samræmda og nothæfa gagnasöfnun fyrir framtíðargreiningu á kolefnisspori, sjálfbærni og öðrum umhverfisþáttum.

Skortur á aðgengilegum og samræmdum gögnum hefur áhrif á ekki aðeins útreikninga og samanburðarhæfni milli framleiðslugreina innanlands, heldur einnig á getu íslenskra framleiðenda til að uppfylla kröfur um rekjanleika og sjálfbærni. En það er eitt af grundvallar kröfum Evrópusambandsins innan stefnunnar um Grænan leið (e. European Green Deal) ásamt viðmiðunum um umhverfisfótspor framleiðsluvara (e. Product Environmental Footprint, PEF).

Það er umhugsunarvert fyrir framtíðaráætlanir íslenskrar framleiðslu að kröfur um skráningu gagna um innkaup, orku, áburð og fleira sé ekki í föstum skorðum og eins hjá öllum framleiðendum. Einnig er það miður að íslenskir frumframleiðendur matvæla hafi ekki notið aðstoðar við að innleiða í rekstri sínum skráningarkerfi sambærilegt því sem þekktist í nágrannalöndum okkar og varða allt er viðkemur umhverfisþætti framleiðslunnar; Umhverfi, Samfélag og Stjórnslásla (e. Environment, Social, Governance, ESG).

Að auki var skoðaður möguleiki þess að ná í ítarlegri gögn í gegnum bókhaldskerfi grænmetisframleiðenda, og kom það vel til greina en varð ekki að framkvæmd. Slík framkvæmd að taka út gögn um kolefnisspor framleiðslunnar úr rekstrarreikningum krefst mikillar yfirlegu sem þetta verkefni hafði hvorki fjárráð né tíma til að framkvæma. Það er þó niðurstaða að hægt sé að fá mun ítarlegri upplýsingar frá framleiðendum með því að kafa niður í rekstrarreikninga búanna. Þótti okkur í KÍM slíkur gagnaúrdráttur úr rekstrarreikningum frekar eiga erindi til verkefnis þar sem gögnum yrði gerð betri skil og þau aðgengilegri fyrir verkefni eins og KÍM. Og að því sögðu þá hóf Matís, RML, EFLA og HÍ samtalið um að vinna saman að slíku verkefni sem fékk nafnið „Græntól“ og sótt var um styrk fyrir síðast liðinn febrúar hjá Matvælasjóði.

Aðstandendur KÍM verkefnisins kynntu bráðabirgðaniðurstöður fyrir þátttökubúum verkefnisins *Loftslagsvænn landbúnaður* á fundi ásamt RML þann 3. mars 2025. Á þeim fundi var farið yfir helstu niðurstöður fyrir lambakjöt, nautakjöt og mjólk og farið yfir nokkrar lykilforsendur sem og aðferðafræði. Fundurinn var góður enda höfðu mörg þátttökubú reynst verkefninu mjög gagnleg þar sem þau samþykktu að veita gögn til verkefnis. Ýmis gagnleg sjónarmið komu fram varðandi íslenskar aðstæður og voru á fundinum rædd atriði á borð við aðföng í kjöt í mjólkurframleiðslu, samanburð við erlendar niðurstöður, bindingu vegna landnotkunar, framlegð gripa og áhrif á niðurstöður, hauggerjun og tímasetningu dreifingar, áburðarnotkun og landbætur. Tekið var tillit til helstu áhersluatriða fundarins við vinnslu þeirra niðurstaða sem birtar eru í þessari skýrslu.

Kolefnisspor aðfanga

Bændur kaupa aðföng eins og plast og kjarnfóður frá mismunandi aðilum með mismunandi kolefnisspor, sem hefur áhrif á kolefnisspor þeirra. Hér er þó stuðst við meðaltalsgildi fyrir kolefnisspor þessara aðfanga. Best væri þó að taka tillit til mismunandi aðfanga, þar sem margir bændur vanda valið á framleiðanda og leggja áherslu á umhverfisáhrif, til dæmis með því að velja fóður af ákveðnum uppruna eða plast með endurunnu efni. Bændur hafa einnig bent á að gagnlegt væri að fá skýrar upplýsingar frá framleiðendum um kolefnisspor aðfanganna til þess að auðvelda slíkt val, en slíkar upplýsingar eru ekki alltaf tiltækar.

Sanngjarn samanburður við aðrar greiningar

Samkvæmt niðurstöðum þessarar greiningar og annarra lífsferilsgreininga fyrir lambakjöt, nautakjöt og mjólk eru settar fram í köflum 5.2, 5.3 og 5.4. Hins vegar ber að hafa í huga að þessi greining byggir á gögnum frá þátttökubúum í Loftslagsvænum landbúnaði, sem eru býli sem leggja sérstaka áherslu á loftslagsvænar aðgerðir. Sérstaklega er unnið að því að nýta tilbúinn áburð á skilvirkan hátt með því að dreifa honum á hentugasta tíma og á jarðveg sem nýtir hann vel. Jafnframt er markvisst stefnt að því að hámarka afurðir, þannig að losun dreifist á sem mest magn af framleiðslu, ásamt fleiri aðgerðum.

Landnotkun - Alþjóðlegar skuldbindingar og áhrif þeirra

Með tilkomu Parísarsamningsins hafa ríki, þar á meðal Ísland, skuldbundið sig til að standa skil á mun víðtækari upplýsingum um losun og bindingu kolefnis í landi en áður. Þetta felur m.a. í sér að allt beitiland skal nú vera hluti af losunarbókhaldi ríkja, sem áður var ekki hluti af skuldbindingum Íslands [63]. Einnig er mat á losun frá framræstu landi skammt á veg komið og skortur er á upplýsingum um kolefnisforða, bæði í jarðvegi og gróðri. Til þess að uppfylla kröfur þarf Ísland að bæta verulega úr upplýsingum um landflokka í landbúnaði og losun frá mismunandi flokkum. Þetta er forsenda þess að unnt sé að leggja mat á losun og bindingu vegna landnotkunar og breytingar á landnotkun (e. Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) í losunarbókhaldi Íslands í samræmi við auknar kröfur samningsins.

Þegar horft er til markmiðs Íslands um kolefnishlutleysi, eins og stefnt er að samkvæmt Parísarsamningum, þarf að fara í umfangsmiklar aðgerðir sem fela í sér að draga verulega úr losun frá landi og auka bindingu. Góð þekking á ástandi lands og breytingum á því er forsenda þess að hægt sé að fara í markvissar aðgerðir.

Raforka – upprunaábyrgðir

Upprunaábyrgð í raforku er kerfi sem veitir viðskiptavinum upplýsingar um hvaðan raforkan kemur, þ.e. hvaða orkulind framleiðir raforkuna sem er nýtt hverju sinni. Þetta kerfi gerir neytendum kleift að velja raforku sem kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum, svo sem vatnsafli, sólarorku eða vindi, og þannig hafa áhrif á umhverfisáhrif orkunotkunar þeirra. Á Íslandi er landsframleiðsla að mestu leyti úr vatnsaflsvirkjunum og jarðvarma, en íslensk fyrirtæki bjóða viðskiptum að kaupa upprunaábyrgð sem staðfestir að orkan þeirra sé 100% græn. Þetta kerfi hefur þó verið gagnrýnt, þar sem það getur leitt til tvítalningar á grænni orku, þar sem sama orka getur verið talin græn bæði fyrir útflutning og innanlandsnotkun. Því birtir þessi skýrsla bæði raforkuna með og án upprunaleyfa.

Ísland er leiðandi í framleiðslu á grænni raforku, en þó vekur upprunaábyrgðarkerfið spurningar um raunveruleg umhverfisáhrif og ábyrgð. Það er mikilvægt að viðskiptavinir séu meðvitaðir um hvernig kerfið virkar og hvaða upplýsingar þeir fá, til að tryggja að þeir séu að stuðla að raunverulegri sjálfbærni.

Önnur umhverfisáhrif

Mikilvægt er að taka önnur umhverfisáhrif með í reikninginn, frekar en einungis kolefnisspor, eins og áhrif vatns- og efnanotkunar, áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika, krabbameinsvaldandi efni fyrir okkur mannfólkið, áhrif landnotkunar o.fl., sem eru þá ekki tekin með í reikninginn. Ástæðan fyrir þessu er sú að kolefnisspor gefur aðeins upplýsingar um áhrif á loftslagsbreytingar, sem vissulega er mikilvægt, en það er aðeins einn þáttur af heildarmyndinni þegar kemur að umhverfisáhrifum. Með því að taka fleiri umhverfisáhrif með í reikninginn fæst betri yfirsýn yfir heildaráhrif ferla og vöru, sem stuðlar að aukinni sjálfbærni þeirra.

6 Takmarkanir

Við framkvæmd þessa verkefnis komu í ljós ýmsar takmarkanir sem mikilvægt er að gera grein fyrir. Ein sú veigamesta varðar gagnaöflun. Þrátt fyrir víðtækt samstarf við íslenska framleiðendur og hagsmunaaðila reyndist erfitt að nálgast nægjanlega umfangsmikil og nákvæm frumgögn fyrir alla þætti framleiðslunnar. Í þeim tilvikum þurfti að styðjast við alþjóðlega gagnagrunna sem byggja á meðalálagi frá öðrum löndum og svæðum. Þetta getur dregið úr nákvæmni niðurstaðna, þar sem íslensk landbúnaðarframleiðsla hefur sérstöðu, m.a. vegna sérstaks loftslags, jarðvegs, endurnýjanlegrar orku, sem annarra staðbundinna þátta.

Önnur mikilvæg takmörkun snýr að mati á landnotkun og breytingum á landnotkun. Þessi greiningarliður er mjög flókinn og reyndist erfiðari en vonast var til, ekki síst vegna skorts á nákvæmum og staðbundnum gögnum. Þetta veldur óvissu um áhrif ólíkra gerða landnýtingar, s.s. beitarlands eða ræktunarlands.

Varðandi birtingu niðurstaðna í ÍSGEM gagnagrunninum er, þegar þessi skýrsla er gefin út, enn verið að móta hvernig gögnin verða sett fram og á hvaða formi þau verða aðgengileg notendum.

Auk þess fjallar verkefnið eingöngu um einn áhrifaflokk, þ.e. kolefnisspor. Þetta er ákveðin takmörkun þar sem matvælaframleiðsla hefur einnig áhrif á fjölmarga aðra umhverfisþætti eins og t.d. vatnsnotkun, líffræðilega fjölbreytni, jarðvegseyðingu og næringarefnamengun. Til þess að fá heildstæða mynd af umhverfisáhrifum íslenskrar matvælaframleiðslu þyrfti að taka fleiri áhrifaflokka með í greininguna.

Að lokum má nefna að tímaleg mörk rannsóknarinnar geta verið takmarkandi. Framleiðsluaðstæður, tækni og loftslag breytast með tímanum og geta haft áhrif á niðurstöðurnar. Mikilvægt er því að taka slíkar breytinga með í reikninginn þegar niðurstöður eru túlkaðar eða nýttar til stefnumótunar.

Þessar takmarkanir draga ekki úr mikilvægi verkefnisins heldur varpa ljósi á þau svið þar sem þörf er á frekari rannsóknum og gagnaöflun til að styrkja undirstöður umhverfisevntunar og sjálfbærrar matvælaframleiðslu á Íslandi til framtíðar.

7 Samantekt og næstu skref

Í þessu verkefni, KÍM1, hafa höfundar unnið að því að þróa samræmda og viðurkennda alþjóðlega aðferðafræði, byggða á lífsferilsgreiningu, til að reikna út kolefnisspor íslenskra matvæla. Matvæli sem unnin var greining á í KÍM1 voru: mjólk, nautakjöt, lambakjöt, kartöflur og gúrkur. Matís, EFLA og HÍ unnu í samstarfi að þessari greiningu sem byggist á stöðluðum og vísindalegum nálgunum sem tryggja gagnsæi, samanburðarhæfni og trúverðugleika niðurstaðna.

Verkefnið hefur undirstrikað mikilvægi þess að hafa aðgengi að góðum og áreiðanlegum frumgögnum, en það reyndist nokkur áskorun í verkefninu vegna mismunandi skráningarferla og utanumhalds meðal framleiðenda. Þess vegna er nauðsynlegt að þróa samræmt og einfalt gagnasöfnunarkerfi sem verður tekið áfram í verkefninu Græntól, sem hefur nú þegar hlotið styrk úr Matvælasjóði. Markmiðið með Græntóli er að tryggja nákvæmari gagnasöfnun og betra aðgengi að umhverfisgögnum fyrir íslenska matvælaframleiðslu.

Að auki mun þetta verkefni undir heitinu KÍM2 halda áfram með nýjum styrk úr Matvælasjóði. Í þeirri vinnu verður áhersla lögð á að taka á þeim áskorunum sem komið hafa fram í þessu verkefni og þá sérstaklega varðandi nákvæmni í gagnavinnslu og gagnasöfnun, og að finna lausnir sem stuðla að bættri sjálfbærni og samkeppnishæfni íslenskrar matvælaframleiðslu.

Næstu skref fela í sér úrbætur á gagnaöflun og skráningarkerfum í samstarfi við framleiðendur, nánari greiningu á lykilþáttum sem hafa mest áhrif á kolefnissporið, þá einkum varðandi orkunotkun í gróðurhúsum og áburðarnotkun í ræktun, ásamt innleiðingu samræmdrar aðferðafræði í íslenskum matvælageira með útgáfu leiðbeininga og gagnagrunna sem gera kolefnisspor aðgengilegt í ÍSGEM gagnagrunninum. Þessar aðgerðir munu styðja við sjálfbærnimarkmið íslensks landbúnaðar og auðvelda upplýstar ákvarðanir um umhverfissvænni framleiðsluhætti.

Þakkir

KÍM hópurinn vill koma á framfæri þökkum til þeirra aðila sem á einn eða annan hátt komu að þessari vinnu: Matvælasjóður fyrir að styrkja verkefnið; Rannsóknamiðstöð Landbúnaðarins, RML fyrir ómetanlega aðstoð við gagnaöflun og ýmsar hugleiðingar um aðferðafræði og gagnaöflun; bændur og framleiðendur víðsvegar um landið, Bændasamtök Íslands, BÍ; Mjólkursamsalan, MS; Sláturfélag Suðurlands, SS; Land og skógur; Sankalp Shrivastava fyrir ráðgjöf við aðferðafræði; Birna Sigrún Hallsdóttir fyrir framlag til málefnisins m.a. með skýrslunni *Mat á kolefnisspori matvælaframleiðslu á Íslandi* og fleiri greiningar sem nýttust höfundum KÍM.

Heimildir

- [1] P. e. a. Arias, „Technical Summary. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,“ Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2021.
- [2] R. J. L. B. e. a. Willett W, „Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems,“ *Lancet*, b. 2;393, nr. 10170, pp. 447-492, 2019.
- [3] Ó. Arnalds, „Ástand lands og hrun íslenskra vistkerfa,“ Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri, 2020.
- [4] Matvælaráðuneytið, „Landbúnaðarstefna: Aðgerðaáætlun landbúnaðarstefnu,“ Matvælaráðuneytið, 2024.
- [5] ISO, *ISO 14040: 2006. Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework*, International Organization for Standardization, Second edition, 2006.
- [6] ISO, *ISO 14044: 2006. Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines*, International Organization for Standardization, First edition, 2006.
- [7] EPD INTERNATIONAL AB, „ARABLE AND VEGETABLE CROPS. PCR 2020:07. VERSION 1.0.1,“ EPD INTERNATIONAL AB, 2023.
- [8] P. T. B. H. V. M. G. P. v. d. L. R. G. R. P. K. D. V.-N. I. Helmes R., „Hortifootprint Category Rules, Towards a PEFCR for horticultural products,“ Wageningen, Wageningen Economic Research, 2020.
- [9] International Dairy Federation, *Bulletin 479/2015 of the International Dairy Federation - A common carbon footprint approach for the dairy sector*, International Dairy Federation, 2015.
- [10] *PEFCR Guidance document, - Guidance for the development of PEFCRs, version 6.3*, European Commission, 2018.
- [11] IPCC, „Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use,“ í *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*.
- [12] „Product Environmental Footprint Category Rules for Dairy Products,“ The European Dairy Association, Brussels, 2018.
- [13] The European Livestock and Meat Trades Union, *Footprint Category Rules for Red Meat, version 1.0*, Technical Secretariat for the Red Meat Pilot.
- [14] European Commission, „PEF screening study of the pilot PEFCR on meat,“ European Commission - Joint Research Centre, Brussels, 2015.
- [15] S. Wiedemann, S. Ledgard, B. Henry, M. Yan, N. Mao og S. Russell, „Application of life cycle assessment to sheep production systems: investigating co-production of wool and meat using case studies from major global producers,“ *The International Journal of Life Cycle Assessment*, b. 20, pp. 463-476, 2015.
- [16] A. Flysjö, C. Cederberg, M. Henriksson og S. Ledgard, „How does co-product handling affect the carbon footprint of milk? Case study of milk production in New Zealand and Sweden,“ *The International Journal of Life Cycle Assessment*, b. 16, pp. 420-430, 2011.

- [17] S. Ledgard, M. Liewer, D. Coup og B. O'Brien, „Carbon footprinting of New Zealand lamb from the perspective of an exporting nation,” *Animal Frontiers*, b. 1, pp. 40-45, 2011.
- [18] R. Ripoll-Bosch, I. de Boer, A. Bernués og T. Vellinga, „Accounting for multi-functionality of sheep farming in the carbon footprint of lamb: A comparison of three contrasting Mediterranean systems,” *Agricultural Systems*, b. 116, pp. 60-68, 2013.
- [19] Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins, „rml.is,” 09 04 2025. [Á neti]. Available: <https://www.rml.is/is/forrit-og-skyrsluhald/jardraekt>.
- [20] B. S. Hallsdóttir, „Carbon Footprint of Cucumbers - From farm to market,” Pure Arctic, 2023.
- [21] Ó. S. S. L. A. & F. P. Ögmundarson, „Environmental hotspots of lactic acid production systems,” *GCB Bioenergy*, b. 12, nr. 1, p. 19–38, 2019.
- [22] YARA, Verðskrá og áburðartegundir 2022, 2022.
- [23] Skeljungur, „Sprettur áburður,” 2025.
- [24] L. Mogensen, T. Kristensen, T. Nguyen, M. Knudsen og J. Hermansen, „Method for calculating carbon footprint of cattle feeds - including contribution from soil carbon changes and use of cattle manure,” *Journal of Cleaner Production*, pp. 1-12, 2014.
- [25] „Tetra Brik 900 Ultra Edge,” 2025. [Á neti]. Available: <https://productexplorer.tetrapak.com>.
- [26] O. Gavrilova, A. Leip, H. Dong, J. MacDonald, C. Bravo, B. Amon, R. Rosales, A. del Prado, M. de Lima, W. Oyhantcabal, T. van der Weerden og Y. Widiawati, „Chapter 10: Emissions from Livestock and Manure Management,” í *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, IPCC, 2019.
- [27] Orkustofnun, „Stöðluð yfirlýsing 2023,” Orkustofnun, 2023.
- [28] Samkeppniseftirlitið, „Kaup Skeljungs ehf. á Búvís ehf. Ákvörðun nr. 13/2024,” 2024.
- [29] IPCC, 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use, Chapter 11: N₂O emissions from managed soils, and CO₂ emissions from lime and urea application, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019.
- [30] S. Shrivastava, M. Gudjónsdóttir, G. Thorkelsson og Ó. Ögmundarson, „Shifting units, shifting views: how product mass and protein content influence environmental impact of Icelandic lamb,” *The International Journal of Life Cycle Assessment*, b. 30, pp. 491-510, 2024.
- [31] Ó. Arnalds og J. Guðmundsson, „Loftslag, kolefni og mold,” Landbúnaðarháskóli Íslands, 2020.
- [32] B. Marteinsdóttir og J. Stefánsson, „Gróllind: Stöðumat á ástandi lands og kortlagning beitarlanda,” Gróllind, 2020.
- [33] A. G. Þórhallsdóttir, Á. D. Júlíusson og H. Ögmundardóttir, „The Sheep, the Market, and the Soil: Environmental Destruction in the Icelandic Highlands, 1880-1910,” *Northscapes*, pp. 155-173, 2013.
- [34] PAS 2050:2011 - Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services, London: British Standards Institution, 2011.
- [35] „co2.is,” 2025. [Á neti]. Available: <https://www.co2.is>.
- [36] Bændasamtök Íslands, *Umhverfisstefna landbúnaðarins 2020-2030*, Bændasamtök Íslands, 2020.

- [37] J. Guðmundsson, „Greining á losun gróðurhúsalofttegunda frá íslenskum landbúnaði,“ Landbúnaðarháskóli Íslands, 2016.
- [38] B. S. Hallsdóttir og S. Gíslason, „Losun gróðurhúsalofttegunda frá sauðfjárbúum á Íslandi og aðgerðir til að draga úr losun,“ Umhverfissráðgjöf Íslands, 2017.
- [39] S. Þorsteinsson, „Losun gróðurhúsalofttegunda frá landbúnaði,“ Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, 2018.
- [40] B. Helgason, „Breytingar á jarðvegi af völdum ólíkra tegunda köfnunarefnisáburðar,“ *Íslenskar landbúnaðarrannsóknir*, b. 7, pp. 8-19, 1975.
- [41] A. Snorrason, B. Traustason, J. Þórsson, L. Tinganelli, Ó. S. Arnarsson og S. H. Brink, „National Inventory Document: Emissions of Greenhouse Gases in Iceland from 1990 to 2022,“ Environment Agency of Iceland, 2024.
- [42] Ó. H. M. F. J. e. a. Ögmundarson, „Addressing environmental sustainability of biochemicals,“ *Nat Sustain*, b. 3, p. 167–174, 2020.
- [43] N. L. S.-C. C. C. N. Z. P. P. P. J. R. S. S. S. K. M. K. S. H. & B. T. A. Quan, „Estimating Net Carbon and Greenhouse Gas Balances of Potato and Pea Crops on a Conventional Farm in Western Canada,“ *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, b. 128, nr. 3, 2023.
- [44] J. C. H. M. M. I. S. A. S. R. M. M. & K. P. J. Biswas, „Carbon Footprint and Emission Reduction Strategies During Potato Cultivation,“ *Agricultural Research*, b. 13, nr. 4, pp. 814-823, 2024.
- [45] P. S. J. S. A. S. M. N. B. & K. M. Kumar, „Identification, management and pecuniary impact of major carbon footprint contributor in potato production system of north-west India,“ *Heliyon*, b. 10, nr. 9, 2024.
- [46] K. Beauchemin, H. Janzen, S. Little, T. McAllister og S. McGinn, „Life cycle assessment of greenhouse gas emissions from beef production in western Canada: A case study,“ *Agricultural Systems*, b. 103, pp. 371-379, 2010.
- [47] F. Weiss og A. Leip, „Greenhouse gas emissions from the EU livestock sector: A life cycle assessment carried out with the CAPRI model,“ *Agriculture, Ecosystems and Environment*, b. 149, pp. 124-134, 2012.
- [48] J. Dyer, X. Vergé, R. Desjardins og D. Worth, „A Comparison of the Greenhouse Gas Emissions From the Sheep,“ *Industry With Beef Production in Canada*, b. 3, pp. 65-75, 2014.
- [49] J. Poore og T. Nemecek, „Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers,“ *Science*, b. 360, pp. 987-922, 2018.
- [50] A. Jones, D. Jones og P. Cross, „The carbon footprint of lamb: Sources of variation and opportunities for mitigation,“ *Agricultural Systems*, b. 123, pp. 97-107, 2014.
- [51] S. Asem-Hiablíe, T. Battagliese, K. Stackhouse-Lawson og C. Rotz, „A life cycle assessment of the environmental impacts of a beef system in the USA,“ *LCA for Agriculture*, b. 24, pp. 441-455, 2019.
- [52] G. Doublet, N. Jungbluth, M. Stucki og S. Schori, „Life cycle assessment of Romanian beef and dairy products,“ ESU-services, 2013.
- [53] A. Mazzetto, S. Falconer, A. Judge, M. Barsotti og S. Ledgard, „Carbon footprint of 10-18 month-old dairy beef production systems,“ AgResearch, 2024.

- [54] J. Casey og N. Holden, „Quantification of GHG emissions from sucker-beef production in Ireland,“ *Agricultural Systems*, b. 90, pp. 79-98, 2006.
- [55] A. Mazzetto, S. Falconer og S. Ledgard, „Review of the carbon footprint of beef and sheep meat,“ AgResearch, 2021.
- [56] Þ. Sveinsson, „Staða nautakjötsframleiðslu á Íslandi og framtíðarmöguleikar,“ Landbúnaðarháskóli Íslands, 2016.
- [57] B. Brynjarsson, B. S. Kristinsson og E. Yngvadóttir, „Kolefnisspor nautgripaæktar á Íslandi 2018,“ EFLA, 2020.
- [58] J. Casey og N. Holden, „Quantification of GHG emissions from sucker-beef production in Ireland,“ *Agricultural Systems*, b. 90, pp. 79-98, 2006.
- [59] C. Cederberg, U. Sonesson, M. Henriksson, V. Sund og J. Davis, „Greenhouse gas emissions from Swedish production of meat, milk and eggs 1990 and 2005,“ The Swedish Institute for Food and Biotechnology, 2009.
- [60] H. Bonesmo, K. Beauchemin, O. Harstad og A. Skjelvåg, „Greenhouse gas emission intensities of grass silage based dairy and beef production: A systems analysis of Norwegian farms,“ *Livestock Science*, b. 152, pp. 239-252, 2013.
- [61] C. Buratti, F. Fantozzi, M. Barbanera, E. Lascaro, M. Chiorri og L. Cecchini, „Carbon footprint of conventional and organic beef production systems: An Italian case study,“ *Science of The Total Environment*, b. 576, pp. 129-137, 2017.
- [62] A. Flysjö, M. Henriksson, C. Cederberg, S. Ledgard og J. Englund, „The impact of various parameters on the carbon footprint of milk production in New Zealand and Sweden,“ *Agricultural Systems*, b. 104, pp. 459-469, 2011.
- [63] Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, *Umbótaáætlun 2020-2023 - Vegna bókhalds Íslands um losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis vegna landnotkunar*, Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2021.
- [64] Loftlagsvænn Landbúnaður, „Loftlagsvænn Landbúnaður,“ 09 04 2025. [Á neti]. Available: <https://www.loftslagsvaennlandbunadur.is/is/loftslagsvaenn-landbunadur/hvad-er-loftslagsvaenn-landbunadur>.
- [65] S. Z. E. P. S. G. V. F. V. M. H. A. Z. M. v. Z. R. Huijbregts MAJ, „ReCiPe 2016 : A harmonized life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level Report I: Characterization,“ RIVM, 2016.
- [66] H. J. B. Þ. A. S. G. M. I. Alexandra Kjeld, „Vistferilsgreining raforkuvinnslu með jarðvarma. Þeistareykjastöð,“ Landsvirkjun, 2020.
- [67] F. K. G. H. J. Gyða M. Ingólfssdóttir, „Vistferilsgreining raforkuvinnslu með vatnsafli. Búðarhálstöð,“ Landsvirkjun, 2018.
- [68] A. K. F. K. G. H. J. B. Gyða M. Ingólfssdóttir, „Vistferilsgreining raforkuvinnslu með vatnsafli. Blöndustöð,“ Landsvirkjun, 2019.

Viðaukar

Tafla X1. Prósentur af mismunandi efnasamsetnum á byggi, höfrum, hveiti og heyi í skiptiræktun hjá kartöflum.

Steinefni (%)	Bygg	Hafrar	Korn (wheat)	Hey
Köfnunarefni (N):	1,35	1,4	1,75	1,25
Fosfór (P):	0,35	0,35	0,4	0,2
Kalíumkarbónat (K ₂ CO ₃):	0,6	0,5	0,55	1,5
Kalsíumnítrat (Ca(NO ₃) ₂):	0,15	0,15	0,15	0,75
Magnesíumsúlfat (MgSO ₄):	0,15	0,2	0,15	0,15
Brennisteinn (S):	0,15	0,15	0,15	0,2
Natríum (Na):	0,035	0,035	0,035	0,075

TAFLA 15 Gildi úr losunarbókhaldi Íslands sem notast er við í greiningu á kolefnisspori lambkjöts.

	FULLÞROSKA ÆR	AÐRAR FULLÞROSKA KINDUR (HRÚTAR)	DÝR TIL ÚTSKIPTINGAR (EINS ÁRS)	LÖMB
Þyngd [kg]	64,9	93,3	49,7	21,6
Þyngd við afvenslun [kg]	0	0	20	20
Þyngd við 1 árs eða slátrun [kg]	0	0	60	38
Fæðingarþyngd	3,9	3,9	3,9	3,9
Hlutfall einbura	0,16	0	0,5	0
Hlutfall tvíbura	0,7	0	0,24	0
Hlutfall þrúbura	0,09	0	0	0
Árleg ullarframleiðsla [kg]	2	2,5	1,5	1,5
Meltanleg orka [%]	65,86	65,86	65,86	70,43
Meltanleiki þurrefnis [%]	72,03	72,03	72,03	76,69
Öskuinnihald fóðurs [%]	0,0748	0,0748	0,0748	0,0671

TAFLA 16 Gildi úr losunarbókhaldi Íslands sem notast er við í greiningu á kolefnisspori nautakjöts og mjólkur.

	MJÓLKUR- KÝR	HOLDAKÝR TIL UNDANELDIS	KEFLDAR KVÍGUR	GELDSNEYTI OG UNGAR KVÍGUR	KÁLFAR
Þyngd [kg]	471	470	372	361	137
Dagar í bás	309	30	245	307	365
Dagar úti í haga	56	335	120	58	0
Fullvaxta líkamspyngd [kg]	471	470	505	523	517
Dagleg þyngdaraukning [kg/dag]	0	0	0,5	0,57	0,5
Mjólkurframleiðsla [kg/dag]	17,4	5,5	0	0	0
Fituinnihald mjólkur [%]	4	5,2	0%	0%	0%

TAFLA 17 Kolefnisspor lambakjöts í kg CO₂ íg. á hvert kg af lambakjöti, skipt eftir ólíkum þáttum framleiðslunnar.

KOLEFNISSPOR	
Iðragerjun	1,84E+01
Áburður	8,73E+00
Búfjáraburður	3,04E+00
Losun í haga og á beit	1,15E+00
Olía	1,04E+00
Plast	1,10E-01
Umbúðir	1,12E-01
Bensín	6,67E-02
Kjarnfóður	5,13E-02
Rafmagn	2,82E-02
Sláturhús	3,63E-01
Dreifing og töp	1,48E+00
Neysla og töp	8,79E-02
Endurvinnsla	-7,62E-02
Samtals	3,47E+01

TAFLA 18 Kolefnisspor nautakjöts í kg CO₂ íg. á hvert kg af nautakjöti, skipt eftir ólíkum þáttum framleiðslunnar.

KOLEFNISSPOR			
	Nautakjöt (nautgripabú)	Nautakjöt (mjólkurbú)	Nautakjöt meðaltal
Iðragerjun	1,30E+01	6,01E+00	7,62E+00
Búfjáraburður	9,13E+00	3,99E+00	5,19E+00
Áburður	4,58E+00	2,53E+00	3,29E+00
Olía	6,79E-01	4,75E-01	1,52E+00
Kjarnfóður	1,59E-01	1,68E+00	5,78E-01
Umbúðir	1,12E-01	1,12E-01	1,12E-01
Bensín	1,21E-01	4,70E-02	5,79E-02
Plast	7,06E-02	5,51E-02	5,40E-02
Rafmagn	1,94E-02	1,29E-02	1,48E-02
Losun í haga	7,16E-03	1,19E-02	1,03E-02
Sláturhús	3,63E-01	3,63E-01	3,63E-01
Dreifing og töp	1,26E+00	6,77E-01	1,15E+00
Neysla og töp	8,79E-02	8,79E-02	8,79E-02
Endurvinnsla	-7,62E-02	-7,62E-02	-7,62E-02
Samtals	2,96E+01	1,60E+01	2,00E+01

TAFLA 19 Kolefnisspor mjólkur í kg CO₂ íg. á hvern lítra af OLM, skipt eftir ólíkum þáttum framleiðslunnar.

KOLEFNISSPOR	
Iðragerjun	4,42E-01
Búfjáraburður	2,97E-01
Áburður	1,98E-01
Kjarnfóður	1,15E-01
Umbúðir	4,38E-02

KOLEFNISSPOR	
Olía	3,68E-02
Plast	3,86E-03
Bensín	2,88E-03
Losun í haga	6,87E-04
Rafmagn	9,46E-04
Mjólkurframleiðsla	8,84E-02
Dreifing og töp	6,52E-02
Neysla og töp	9,98E-02
Endurvinnsla	-7,62E-03
Samtals	1,39E+00